

Universidad
Nacional de los
Comechingones

Los videojuegos como arte contemporáneo: una exploración desde lo estético, lo visual, lo tecnológico y lo narrativo

Trabajo final de la Licenciatura en Artes Visuales

Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte

Autor: Tomás Facundo Alcaraz Silva

Directora: Lic. Inés Arancibia

Co-Director: Lic. Fernando Saad

Año 2025

RESUMEN

Esta investigación surge de preguntas simples: ¿pueden los videojuegos ser considerados arte? y, en caso afirmativo, ¿todos los videojuegos son arte? Para responder a estos interrogantes, resulta necesario analizar sus recursos visuales, sonoros, narrativos y tecnológicos que, en muchos casos, producen experiencias comparables —e incluso en ocasiones superiores— a las que ofrecen otras disciplinas artísticas establecidas como la pintura, el cine, la música o la literatura.

El trabajo parte de la hipótesis de que determinados videojuegos pueden entenderse como una forma de arte contemporáneo que integra dimensiones estéticas, tecnológicas y narrativas. A partir de una revisión teórica que articula autores como Canclini, Bourriaud, Krauss, Danto, Bell, Gadamer, Muriel, Crawford, Huizinga, Juul, Benjamin, Jenkins y Bourdieu, entre otros, se propone que el videojuego constituye una práctica artística híbrida que se enmarca dentro del arte contemporáneo donde confluyen el arte tradicional, el arte digital, el arte visual y audiovisual, narrativas interactivas, literatura, bandas sonoras y finalmente la participación activa del espectador-jugador.

Desde la filosofía del arte, el trabajo se apoya en las concepciones estéticas de Arthur Danto, Clive Bell y Howard Becker, quienes entienden el arte como un sistema de significados simbólicos y de formas con valor estético situados en un contexto cultural y social. En este sentido, los videojuegos reúnen varios de los parámetros conceptuales del arte: poseen una intención expresiva, generan una experiencia estética, se inscriben en un campo institucional de legitimación (Bourdieu, Becker y Danto) y promueven una relación contemplativa y participativa entre obra y público (Gadamer).

La investigación también adopta la conceptualización de los videojuegos como cultura (Muriel y Crawford, 2023) y la mirada bourdieana del campo artístico —particularmente las nociones de capital y habitus— para analizar cómo las prácticas sociales y culturales inciden en la creación y legitimación del videojuego como forma de arte.

El enfoque metodológico es cualitativo, basado en el análisis hermenéutico de diez videojuegos paradigmáticos: *The Last of Us*, *Journey*, *The Witcher 3: Wild Hunt*, *Resident Evil 2 Remake*, *Inside*, *Metal Gear Solid*, *Dishonored*, *Disco Elysium*, *The Path into the Abyss*, y *League of Legends*.

Se sostiene que los videojuegos son arte no solo por sus cualidades visuales o narrativas, sino por su capacidad de generar experiencias estéticas interactivas, donde el jugador se convierte en coautor de la obra. Retomando la noción de “cultura de los videojuegos” propuesta por Muriel y Crawford (2023), se entiende este medio como un espacio cultural autónomo con dinámicas propias de producción, legitimación y consumo, que se entrelazan con los campos del arte y la tecnología contemporánea.

En conclusión, el videojuego se consolida como una práctica cultural y estética emergente, que redefine las nociones de autoría, obra y recepción, configurándose como una de las expresiones más significativas del arte en la era digital.

Palabras clave: *videojuego, arte contemporáneo, estética, cultura digital, interactividad, narrativa, campo artístico, homo ludens.*

ÍNDICE

RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN	6
JUSTIFICACIÓN	10
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO, MARCO REFERENCIAL Y DISEÑO METODOLÓGICO	12
1. Diseño metodológico	12
1.1 Enfoque y tipo de investigación:	12
1.2 Unidades de análisis y criterios de selección:	12
1.3 Criterios de selección:	13
1.4 Técnicas e instrumentos:	13
1.5 Procedimiento de análisis:	14
1.6 Rigor metodológico y reflexividad:	14
2. Marco Teórico	15
2.1 ¿Qué es el arte contemporáneo?	15
2.2 ¿Qué es un videojuego?	19
2.3 Breve recorrido histórico de los videojuegos	20
2.4 Teoría del color y morfología visual	21
2.5 El ser humano como ser lúdico: fundamentos teóricos del videojuego	22
2.6 Los videojuegos como cultura: aportes de Daniel Muriel y Garry Crawford	23
2.7 Hideo Kojima: el autor en el campo del videojuego contemporáneo	24
2.8 Pierre Bourdieu y la economía de las prácticas sociales: un marco para la legitimación cultural	25
2.9 Walter Benjamin: reproductibilidad técnica y la transformación del aura en la era digital	26
2.10 Scolari: hipermediaciones y narrativas transmedia en los videojuegos	26
3. Marco referencial	30
Conclusión del capítulo	32
CAPÍTULO 2: LOS VIDEOJUEGOS COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA	34
1. Arte Conceptual: la semilla visual	34
2. Storyboard: la coreografía de la interacción y la narrativa	39
3. Arte Digital: La materialización de la visión	40
4. La narrativa interactiva	42
5. El diseño visual y la dirección de arte	46
6. La música y el diseño sonoro	47
7. La interactividad como lenguaje	47
8. El videojuego de autor: la visión estética y filosófica de Hideo Kojima	51

CAPÍTULO 3: EL VIDEOJUEGO COMO OBRA ABIERTA: LA CO-CREACIÓN ESTÉTICA	54
1. Introducción: Hacia una nueva ontología de la obra de arte	54
2. Hermenéutica lúdica: el jugador como intérprete	54
3. Más allá de la forma significativa: la agencia como material estético (Murray)	55
4. Artworld interactivo: legitimando la autoría compartida (Danto)	55
5. Narrativas de la acción: el modelo "half-real" (Juul)	55
6. La nueva aura benjaminiana: la experiencia única e intransferible	56
7. Cultura participativa y el "Artworld" interactivo (Jenkins, Danto)	56
8. Conclusión del capítulo: Hacia una estética de la agencia	56
CAPÍTULO 4: TECNOLOGÍA, CÓDIGO Y ESTÉTICA PROCEDURAL	58
1. Ars et Téchnē: el reencuentro histórico entre arte y tecnología	58
2. El videojuego como arte digital	58
3. Algoritmo, código y materialidad digital	59
4. Motores gráficos y herramientas de creación: Unreal Engine, Unity y Blender	59
5. Inteligencia artificial y creatividad computacional	60
6. El videojuego como medio posmedial	60
CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE CASOS	61
1. Descripción general y criterios de selección de la muestra de casos	61
2. Matriz de análisis aplicada	61
3. The Last of Us Part I (Naughty Dog, 2013)	62
4. Journey (Thatgamecompany, 2012)	62
5. Dishonored (Arkane Studios, 2012)	63
6. Inside (Playdead, 2016)	64
7. Metal Gear Solid (Konami, 1998)	64
8. Resident Evil 2 Remake (Capcom, 2019)	65
9. The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red, 2015)	66
10. League of Legends (Riot Games, 2009)	66
11. The Path into the Abyss (MXR productions, en desarrollo)	67
12. Disco Elysium (ZA/UM, 2019)	67
13. Discusión e interpretación de resultados	68
Síntesis comparativa: dimensiones de análisis	70
CONCLUSIONES	73
Referencias Bibliográficas	76

INTRODUCCIÓN

Desde siempre me he sentido fascinado por las múltiples formas en que el ser humano se expresa. En mi camino como estudiante de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Nacional de los Comechingones, descubrí que el arte y la tecnología están cada día más estrechamente vinculados y que esa relación abre las posibilidades para el desarrollo de nuevos campos. En este trabajo final exploro, con pasión y también con rigor, la idea de que los videojuegos pueden ser una forma legítima de arte contemporáneo. A partir de una mirada que combina experiencia personal y análisis teórico, estético, tecnológico y cultural, este trabajo es el resultado de mi convicción de que lo digital y lo artístico convergen y pueden potenciarse.

Desde el arte paleolítico, mesolítico y neolítico (Gombrich, 1950) hasta los lienzos digitales contemporáneos, el ser humano ha buscado incansablemente nuevas formas de expresión. Cada avance técnico ha dado lugar a una nueva manifestación artística: la imprenta dio paso a la literatura moderna, la fotografía a una nueva mirada sobre la realidad; el cine a la narración en movimiento. Hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos ante una forma de expresión que combina imagen, video, animación, programación, sonido, narrativa y participación activa: el videojuego.

Este trabajo parte de una hipótesis tal vez provocadora: los videojuegos ya no son únicamente objetos de entretenimiento masivo o productos de la industria cultural. Son, en muchos casos, obras de arte contemporáneas profundamente pensadas y emocionalmente potentes. Y si hay un videojuego que puede considerarse arte, entonces es posible que muchos otros también lo sean. Si la concepción de los campos del arte es un horizonte en constante cambio, los videojuegos pueden ser parte de ese horizonte.

Este cambio de paradigma ha abierto un debate cada vez más vigente en el campo académico y artístico: ¿hasta qué límite los videojuegos pueden ser considerados arte? y, en todo caso, ¿todos los videojuegos son arte?

Ejemplos como *The Last of Us*, *Journey*, *Resident Evil 2 Remake*, *Inside*, *The Witcher 3: Wild Hunt* o *Dishonored*, entre muchos otros, muestran cómo los videojuegos logran transmitir emociones profundas, desarrollar relatos complejos e invitar a la reflexión crítica sobre la sociedad, la memoria, la ética o la identidad. Estos videojuegos tienen al menos cinco rasgos en común: son considerados por los jugadores y por la crítica como grandes

experiencias estéticas debido a la riqueza de sus narrativas, visuales, estética, personajes, escenarios, musicalización y diseño sonoro. Por esto mismo es que los videojuegos pueden estar incluidos dentro del debate artístico y dejar de ser vistos sólo desde el punto de vista del consumo. Los videojuegos pueden ser desarrollados también por artistas. Incluso producciones independientes y regionales como *The Path into the Abyss* (Argentina, aún en desarrollo), ponen en evidencia que este fenómeno no se limita a los grandes centros de producción, sino que incluye expresiones locales que merecen ser estudiadas.

La interactividad es un diferencial de los videojuegos, un elemento que los diferencia de otros medios audiovisuales. Como argumentan Jenkins (2006) en *Convergence Culture* y Juul (2005) en *Half-Real*, la participación activa del jugador transforma la experiencia en una narrativa viva, donde las decisiones generan historias imposibles para el cine o la literatura. Como argumenta Janet Murray en *Hamlet on the Holodeck* (1997), la interactividad genera una "agencia" —la sensación satisfactoria de ser el autor de acciones que tienen un efecto significativo en el mundo narrativo—, transformando al jugador en co-creador de la experiencia. Por ejemplo, en *Journey*, al completar el viaje, el personaje del jugador se transforma en una guía luminosa que enseña mecánicas a un nuevo participante, creando un ciclo de enseñanza y comunión espiritual que trasciende la partida individual, algo que no se puede lograr en una película lineal, aunque sí existen películas interactivas. Del mismo modo, en *The Witcher 3: Wild Hunt* las elecciones éticas ramifican la trama, lo que permite al jugador co-crear dilemas morales que reflejan identidades personales. Esta interactividad no solo amplía la narrativa, sino que redefine la obra abierta (Capítulo 3), convirtiendo al jugador en coautor y desafiando las fronteras estéticas tradicionales.

En el presente trabajo final propongo un análisis exploratorio cuyo objetivo general es analizar videojuegos como expresión del arte contemporáneo, identificando sus elementos estéticos, narrativos, visuales y audiovisuales a partir del estudio comparativo de 10 piezas: *The Last of Us*, *Journey*, *Metal Gear Solid*, *Resident Evil 2 Remake*, *Dishonored*, *Inside*, *The Witcher 3: Wild Hunt*, *League of Legends*, *The Path into the Abyss* y *Disco Elysium*. Esta elección es pertinente porque cada uno, en principio, cumple con los requisitos conceptuales y subjetivos que definen al arte contemporáneo.

Los objetivos específicos de esta investigación, por otro lado, consisten en identificar y comparar elementos visuales de los videojuegos que contribuyen a su reconocimiento como manifestaciones del arte contemporáneo; describir procesos y conceptos creativos, artísticos y estéticos que vinculan a las artes visuales con los videojuegos; y explorar ejemplos concretos de videojuegos comprendidos como manifestaciones del arte contemporáneo.

La metodología de investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo, adecuado para abordar un objeto de estudio complejo como el videojuego, donde convergen dimensiones estéticas, narrativas, tecnológicas y simbólicas. El estudio se apoya en un diseño hermenéutico centrado en el análisis de los casos seleccionados, buscando comprender en profundidad cómo dichas obras funcionan como arte contemporáneo. Sirve entonces para tal fin el uso de una matriz de análisis crítico que orienta la observación desde cuatro dimensiones: estética, narrativa, tecnología e interactividad.

Las obras seleccionadas responden a criterios de reconocimiento crítico, diversidad expresiva y legitimación institucional, como la que brinda el Museum of Modern Art (MoMA), que en 2012 adquirió catorce videojuegos y los exhibió a partir de 2013.

Este procedimiento metodológico también permite un estudio de la experiencia estética del jugador como coautor de la obra. Al mismo tiempo, abarca el estudio de la obra misma como práctica artística inmersa en la cultura digital.

Cabe aclarar que propongo adicionalmente una mirada situada en el contexto argentino e iberoamericano. Esta perspectiva apunta a lo profesional, laboral y académico: por un lado, las artes visuales aportan herramientas para la producción de videojuegos; por otro, los videojuegos ofrecen un campo fértil para desplegar el potencial artístico de una carrera como la Licenciatura en Artes Visuales, del mismo modo que sucede en disciplinas ya consolidadas como el cine, la pintura, la escultura o la música.

No obstante, a lo largo de esta investigación encontré que determinados videojuegos son formas de arte contemporáneo, pero no todos los videojuegos lo son. Al igual que en otras prácticas culturales, sólo algunos se inscriben dentro de las categorías teóricas que permiten comprenderlos como manifestaciones del arte contemporáneo. Las fronteras entre lo que es arte y lo que no lo es se han vuelto difusas, pero eso no significa que cualquier producto cultural sea una expresión del arte contemporáneo. Para distinguirlos, me baso en criterios como la intención expresiva y la legitimación institucional de Danto (1964), quien argumenta que una obra es arte si el mundo del arte la reconoce como tal, más allá de sus propiedades físicas. Por ejemplo, *League of Legends* prioriza una lógica de competencia multijugador masiva y de entretenimiento ligada al circuito de los deportes electrónicos, lo cual no coloca necesariamente a su experiencia lúdica central dentro de los parámetros tradicionales del arte contemporáneo. No obstante, su universo narrativo y estético expandido —desarrollado en productos transmediales como la serie *Arcane* (Netflix)— sí puede ser analizado desde las perspectivas de la posmedialidad (Krauss, 1999), las hipermediaciones (Scolari, 2008) y la estética relacional (Bourriaud, 1998). En este sentido, aunque el videojuego en sí mismo no

se propone como obra artística autónoma, su ecosistema narrativo, visual y cultural produce. Esta producción anima historias transmediales con un desarrollo artístico pictórico excepcional, disolviendo límites entre medios (Scolari, 2008) y creando experiencias relacionales que conectan narrativa, imagen y participación colectiva (Krauss, 1999 y Bourriaud, 1998).

En los capítulos siguientes abordaré los fundamentos del arte contemporáneo, analizaré los contextos y teorías estéticas relevantes, estudiaré los elementos que componen un videojuego —desde su narrativa hasta su música— y demuestro ejemplos concretos donde el arte y el código se funden en experiencias inmersivas.

Este trabajo no busca ofrecer una respuesta definitiva, sino sumar una voz situada—desde el contexto argentino e iberoamericano—al debate contemporáneo que redefine las fronteras de la estética. A través de un análisis que articula teoría estética, estudios culturales y la praxis del desarrollo de videojuegos, se propone demostrar que este medio es un campo fértil para la aplicación de los conocimientos de las Artes Visuales y, a la vez, un espacio que desafía y expande los propios límites disciplinares de la Licenciatura en Artes Visuales.

JUSTIFICACIÓN

El debate sobre si los videojuegos deben ser considerados arte contemporáneo es un tema actual y de gran relevancia cultural. Frente a posturas reduccionistas como la del crítico de cine Roger Ebert (2010), quien afirmó que “los videojuegos nunca podrán ser arte”, este trabajo final sostiene que los videojuegos son capaces de constituir una forma de arte contemporáneo que integra múltiples prácticas artísticas: narrativa, diseño visual —digital y tradicional—, música, arte conceptual e interactividad. Su capacidad para generar experiencias emocionalmente resonantes y estéticamente significativas los sitúa dentro del panorama artístico actual.

El análisis de casos como los videojuegos ya mencionados, junto con el estudio de creadores como Hideo Kojima y Neil Druckmann, permitirá fundamentar esta postura a partir de ejemplos ampliamente reconocidos por la crítica: comunidad de jugadores, desarrolladores, artistas, instituciones, etc. Estos casos servirán para mostrar cómo el videojuego puede producir experiencias comparables a las de otras artes, ofreciendo relatos inmersivos y universos estéticos que dialogan con los debates del arte contemporáneo.

En el caso de *Inside*, podemos ver que genera experiencias simbólicas y emocionales profundas, legitimadas por críticas y exposiciones. Bell (1914) y Walter Benjamin (1936) añaden el criterio de la "forma signifiante" y el aura en la obra, donde el arte evoca una emoción o experiencia estética; videojuegos como *Dishonored* logran esto a través de expresionismo visual, mientras que títulos puramente funcionales (e.g., juegos casuales de puzzles simples) fallan. Krauss (1999) y Bourriaud (1998) enfatizan la posmedialidad y relacionalidad: el arte contemporáneo disuelve límites y fomenta la participación, como en *Journey*, donde la interacción anónima crea comunión espiritual.

En un intento por descentralizar el discurso hegemónico de la industria, este trabajo incorpora autores argentinos dentro de una perspectiva local mediante el análisis del videojuego argentino en desarrollo, *The Path into the Abyss*. Esto no solo enriquece el marco analítico, sino que evidencia que la producción de experiencias estéticas interactivas es un fenómeno global con particularidades regionales que merecen ser estudiadas y potenciadas desde el ámbito académico.

Por ejemplo, Canclini (en sus estudios sobre cultura híbrida) explica que no todo lo cultural es arte; requiere innovación que desafíe normas y no solamente reproduzca fórmulas comerciales. Así, el arte en videojuegos surge de la convergencia de estética, narrativa y tecnología, pero solo cuando trasciende el mero entretenimiento para provocar reflexión y experiencia transformadora.

Esta investigación podría ser valiosa por múltiples motivos. En primer lugar, contribuye a comprender nuevas narrativas, sensibilidades y modos de interacción en la cultura digital, tan válidos como los que ya reconocemos en otras artes, como el cine. En segundo lugar, al reconocer a los videojuegos como arte contemporáneo, se abre la posibilidad de explorarlos con mayor profundidad dentro del campo de las artes visuales: artistas independientes, académicos e instituciones —como la Universidad Nacional de los Comechingones— pueden asumirlos como espacios legítimos para desarrollar propuestas, expresar sensibilidades, transmitir mensajes y, a la vez, generar nuevas oportunidades laborales en el ámbito artístico.

En tercer lugar, esta investigación permite entender a los videojuegos como parte de la cultura popular global y de la industria cultural: no sólo movilizan a un público masivo conectado a través de lo digital, sino que también generan narrativas y “mundos del arte” (Danto, 1997) capaces de llegar a nuevas audiencias y expandir el alcance de lo artístico.

A nivel institucional, la legitimación de los videojuegos ha cobrado impulso con su inclusión en colecciones y exposiciones de renombrados museos. Instituciones como el MoMA y el Smithsonian en Estados Unidos han sido pioneras en este reconocimiento.

El V&A Museum de Londres ha legitimado el medio a través de exposiciones como "Videogames: Design/Play/Disrupt," la cual explora el proceso creativo y artístico detrás de su diseño.

En Argentina, aunque la discusión es más reciente, instituciones como la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) han comenzado a incorporar el desarrollo de videojuegos en sus planes de estudio, específicamente en la carrera de artes multimediales, reconociendo el medio como un campo de experimentación artística válido.

Otro caso similar es la Universidad de La Punta (ULP), en San Luis, que ofrece la Tecnicatura en Diseño Digital y Videojuegos.

También la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene en su oferta académica a la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos.

Esto se refleja también en espacios de debate y difusión como la Tecnoteca de San Luis, que a través de sus programas fomenta la creación y el estudio de videojuegos desde una perspectiva cultural y tecnológica.

Finalmente, su dimensión económica es impactante: la industria del videojuego mueve miles de millones de dólares al año en el mundo. Muriel y Crawford aportan datos exactos a través de Ukie (Ukie, 2017:3) “Los ingresos de la industria en el mundo entero fueron de 91 mil millones de dólares en 2016, y alcanzaron los 118.6 mil millones en 2019. Según un informe de Newzoo (Ukie, 2017:3), el mercado más grande en 2016 fue la región de Asia- Pacífico, que representa el 47% del mercado mundial con 46.6 mil millones de dólares”. Sigue Muriel y Crawford: “Qué los ingresos mundiales del mercado de videojuegos en 2016 fueran de 91 mil millones de dólares significa, por ejemplo, que los videojuegos superan el Producto Bruto Interno de numerosos países importantes como Bolivia (32.9 mil millones), Croacia (48.7 mil millones), Uruguay (53.4 mil millones) y Ucrania (90.6 mil millones). Si la industria de los videojuegos fuera una nación, tendría la 59a economía más grande del mundo” (Muriel y Crawford, 2023:69). Los datos de esta economía son arrolladores y refuerzan la importancia de estudiarla como fenómeno de enorme impacto en la sociedad contemporánea así como también la posibilidad de llegar a un mercado nuevo y pujante que brinda nuevas oportunidades.

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO, MARCO REFERENCIAL Y DISEÑO METODOLÓGICO

1. Diseño metodológico

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo, orientado a la comprensión profunda del videojuego como fenómeno estético, cultural y artístico. Este enfoque es el más pertinente para abordar un objeto de estudio complejo y multidimensional, donde prima la interpretación y la lectura crítica por sobre la medición cuantitativa.

1.1 Enfoque y tipo de investigación:

Se trata de un estudio de corte crítico-hermenéutico: la estrategia metodológica busca analizar e interpretar las obras seleccionadas a la luz del marco teórico desarrollado. El método hermenéutico permite comprender cómo los videojuegos producen sentido estético a través de su lenguaje visual, su narrativa y su interactividad, situando al jugador como parte activa del proceso de significación.

Asimismo, la investigación incorpora referencias históricas y opiniones de medios especializados para contextualizar el surgimiento y la evolución del videojuego dentro del campo del arte contemporáneo y de la cultura digital.

1.2 Unidades de análisis y criterios de selección:

El corpus central de la investigación está conformado por diez (10) videojuegos seleccionados como casos de estudio intrínsecos:

- *The Last of Us* (Naughty Dog, 2013)
- *Dishonored* (Arkane Studios, 2012)
- *The Witcher 3: Wild Hunt* (CD Projekt Red, 2015)
- *Resident Evil 2 (remake)* (Capcom, 2019)
- *Disco Elysium* (ZA/UM, 2019)
- *League of Legends* (Riot Games, 2009)
- *Metal Gear Solid* (Konami, 1998)

- *Inside* (Playdead, 2016)
- *Journey* (thatgamecompany, 2012)
- *The Path into the Abyss* (MXR Productions, en desarrollo)

1.3 Criterios de selección:

- Reconocimiento de la crítica especializada: obras ampliamente valoradas por su calidad artística, narrativa y técnica.
- Diversidad expresiva: representan diferentes aproximaciones estéticas dentro del medio (AAA cinematográfico, steampunk/distópico, narrativa aventurera, survival horror, minimalismo simbólico).
- Evaluación institucional: varios de estos títulos han sido objeto de análisis, exhibición o referencia en contextos museológicos y académicos.
- Alineación con los objetivos: cada juego ejemplifica, desde su estética particular, la intersección entre lo estético, lo tecnológico y lo narrativo que esta investigación pretende investigar.

1.4 Técnicas e instrumentos:

Para el análisis de las unidades se elaboró una matriz de análisis crítico que operacionaliza los conceptos del marco teórico en categorías observables y analizables. La matriz guía la observación y desglosa cada obra en cuatro dimensiones principales:

- Dimensión estética: composición visual, paleta cromática, dirección de arte, estilo (por ejemplo: realismo en *The Last of Us*; expresionismo pictórico en *Dishonored* y *Disco Elysium*).
- Dimensión narrativa: estructura (lineal, ramificada, ambiental), desarrollo de personajes, uso de la interactividad como recurso narrativo.
- Dimensión tecnológica: uso del motor gráfico, proceduralidad, integración de sistemas (sonido dinámico, inteligencia artificial, físicas).

- Dimensión de la interactividad: tipo y grado de agencia del jugador, mecánicas como vehículo de significado emocional o conceptual.

El análisis es cualitativo y hermenéutico: las observaciones empíricas se contrastan de manera continua con los marcos teóricos (Gadamer, Danto, Jenkins, Juul, Muriel, Crawford, Arnheim, Pawlik, Edwards, entre otros).

1.5 Procedimiento de análisis:

El procedimiento se organiza en tres etapas:

1. Análisis descriptivo: observación sistemática de los elementos formales, visuales, narrativos y sonoros de cada título; registro detallado de escenas, mecánicas y momentos estéticos que luego se desarrollan en el capítulo de casos de estudio.
2. Análisis interpretativo: vinculación de las observaciones con los conceptos del marco teórico; lectura hermenéutica que busca desentrañar cómo los videojuegos construyen sentido y se relacionan con las artes visuales.
3. Síntesis hermenéutica: integración de los hallazgos para elaborar conclusiones sobre el estatuto del videojuego como forma de arte contemporáneo.

1.6 Rigor metodológico y reflexividad:

Para garantizar la validez interpretativa y la consistencia del estudio se emplean las siguientes estrategias:

- Triangulación teórica: contraste de interpretaciones a la luz de distintos marcos conceptuales (artístico, estético, tecnológico y sociocultural).
- Triangulación de fuentes: comparación entre las obras primarias, la crítica especializada (reseñas, artículos) y la bibliografía académica.
- Reflexividad del investigador: el autor asume su rol de investigador, artista y jugador, reconociendo la influencia de la experiencia subjetiva en la lectura, pero sometiéndose al procedimiento analítico sistemático.

Esta metodología permite abordar el videojuego en su complejidad simbólica, artística, narrativa y estética, y comprenderlo como una forma de arte contemporáneo.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es el arte contemporáneo?

El origen etimológico de la palabra arte proviene del latín *ars*, *artis*, que significa habilidad, modo de hacer o de ser, técnica, profesión. A su vez, *ars* traduce la palabra griega *téchnē*, que no solo era arte en el sentido estético, sino también técnica, oficio y destreza práctica. Pensando en el origen etimológico de la palabra arte, vemos que *ars* y *artis* implican sentidos que pueden unificarse. Entender la relación entre técnica y arte es clave para este trabajo, ya que más adelante se profundiza en cómo ambos conceptos pueden considerarse parte de lo mismo en el contexto de las prácticas digitales.

Hablar de arte contemporáneo implica hablar de una categoría en constante transformación. Lejos de un conjunto de estilos definidos, el arte contemporáneo abarca una pluralidad de prácticas, discursos y soportes que rompen con las jerarquías tradicionales y se nutren del contexto social, político y tecnológico. Desde la década de 1960 en adelante, la noción de arte ha sido constantemente desafiada por movimientos como el conceptualismo, el arte relacional o el arte digital.

Arthur Danto: Artworld y la Legitimación Institucional

Arthur Danto, en su influyente ensayo *The Artworld* (1964), argumenta que una obra es arte cuando el mundo del arte —compuesto por críticos, instituciones y artistas— la legitima como tal. Es decir, no basta con la intención del creador; debe haber una aceptación contextual. Podemos tomar esto como una de las dimensiones que constituyen al arte, pero no como su definición absoluta. El concepto de *artworld* (Danto, 1964) ofrece una perspectiva valiosa sobre el funcionamiento de las estructuras sociales del arte, pero resulta parcial y desactualizado frente a las posibilidades y desafíos que enfrentan hoy los artistas. Si bien en muchos contextos el arte contemporáneo requiere procesos de legitimación institucional, su condición de arte no depende de manera exclusiva de ellos. En este sentido, la inclusión de videojuegos en museos como el MoMA (Museum of Modern Art) representa un hito que redefine los límites del arte.

Arthur Danto (1997) retoma la idea del “fin del arte”: tras esa condición, ya no existe un estilo dominante sino una pluralidad de prácticas que pueden ser consideradas arte en tanto formen parte del campo cultural del “mundo del arte”; en este sentido, ciertos videojuegos se inscriben como obras artísticas al articular narrativas, imágenes y sonidos en un medio culturalmente legitimado.

Howard Becker: Cuando el Arte es una Obra Colectiva

En la búsqueda por entender qué hace que algo sea considerado arte, la teoría de Howard Becker ofrece fundamentos sólidos. Frente a las definiciones tradicionales que buscan una esencia misteriosa en la obra, Becker propone algo mucho más concreto: el arte es fundamentalmente una actividad colectiva. En su libro *Mundos del Arte* (1982), muestra que lo que llamamos "arte" es en realidad el producto terminado de una red enorme de colaboración —lo que él llama precisamente un "mundo del arte". Se trata de todos aquellos cuya actividad, organizada mediante convenciones compartidas, hace posible que existan las obras que después consideramos artísticas.

La teoría de Becker resulta increíblemente útil para derribar ese mito del desarrollador como "genio solitario" y entender de lleno la complejidad social detrás de cada juego. Es fascinante pensar en la cooperación colectiva extrema que requiere un videojuego triple A como *The Last of Us* o *Cyberpunk 2077*. Estos juegos demuestran ser el trabajo de cientos de personas: desde artistas conceptuales y programadores hasta diseñadores de sonido, escritores, músicos, actores de voz, directores, productores, testers, y ni hablar de los equipos de marketing y legales. El "mundo del arte" del videojuego es una verdadera cadena de colaboración masiva.

Lo fascinante es que este mundo funciona con convenciones perfectamente comprendidas por todos los involucrados. Me refiero a esos acuerdos tácitos sobre qué esperamos de un RPG o un shooter, las reglas narrativas no escritas, los estándares técnicos de cómo debe responder un control, y hasta esos consensos estéticos sobre qué consideramos "buenos gráficos" en cada época.

Y quizás lo más revelador: la consagración como proceso social. Que un videojuego sea considerado "obra de arte" no depende de un decreto filosófico, sino de un proceso social complejo. Sucede cuando todos los actores de este mundo expandido —desde la prensa especializada y los curadores de museos hasta los teóricos académicos y las comunidades de jugadores— actúan colectivamente tratándolo como tal. Que el MoMA o el V&A exhiban videojuegos no es una anécdota: es la prueba de que el "mundo del arte" tradicional está incorporando en su red a este nuevo "mundo del arte" digital.

Al final, Becker dio las herramientas para analizar los videojuegos no como objetos aislados, sino como puntos de encuentro de un ecosistema vivo de prácticas, saberes y agentes en constante diálogo. Esta perspectiva es fundamental para entender que la pregunta "¿son los videojuegos arte?" se responde mejor observando las actividades concretas de los mundos del arte que los producen, distribuyen y, finalmente, los consagran.

Grant Tavinor: La Definición Filosófica de Videojuegos como Arte

Grant Tavinor, en *The Art of Video Games* (2009), propone una definición filosófica que integra estética y jugabilidad, argumentando que los videojuegos son arte cuando combinan representación, interacción y expresión emocional. Tavinor afirma que "los videojuegos son arte cuando su diseño invita a la reflexión y la experiencia estética a través de la agencia" (Tavinor, 2009) lo que complementa a Danto al enfatizar la intención expresiva en medios interactivos. Esta perspectiva es útil para analizar cómo juegos como *Journey* generan contemplación espiritual, trascendiendo el entretenimiento puro.

Clive Bell: La Forma Significante y la Emoción Estética

Por otro lado, Clive Bell proponía en 1914 que lo que convierte a algo en arte es su "forma significativa", aquella que produce una emoción estética. Este concepto, aunque antiguo, resulta útil para pensar cómo la estética visual o sonora de un videojuego puede generar una experiencia artística tan válida como la pintura o la música. Bell define la "forma significativa" como la composición pura que evoca emoción estética independiente del contenido representacional, lo que se aplica a videojuegos como *Dishonored*, donde el expresionismo visual conmueve sin necesidad de narrativa explícita.

Nicolas Bourriaud y la Estética Relacional

El curador y teórico francés Nicolas Bourriaud propone que el arte de los años 90 en adelante ya no produce objetos para contemplar, sino que genera "espacios de encuentro" y modelos de sociabilidad. Para Bourriaud (1998), el arte es un conjunto de prácticas que toman como punto de partida "el conjunto de las relaciones humanas y su contexto social, más que un espacio autónomo y privado" (Bourriaud, *Estética relacional*, p. 15). "El arte contemporáneo es relacional, basado en vínculos humanos" (Bourriaud, 1998, p. 15). Esta mirada es perfectamente adaptable al medio. Un videojuego es, en esencia, un sistema que estructura relaciones. *Journey* (2012) crea un encuentro efímero y no verbal entre dos jugadores anónimos, una experiencia puramente relacional. *Death Stranding* (2019) construye una "conexión" asincrónica donde los jugadores dejan huellas y recursos para otros, tejiendo una red de interdependencia. Incluso un juego competitivo como *League of*

Legends es un complejo espacio de relaciones sociales, cooperación y conflicto. La experiencia estética, por lo tanto, ya no reside solo en lo visual, sino en la cualidad de los vínculos que el sistema propicia.

Una Mirada Situada: Hibridación desde América Latina

Para evitar una perspectiva eurocéntrica, es fundamental incorporar miradas teóricas surgidas de la realidad latinoamericana, donde las categorías puras del arte moderno siempre han sido insuficientes.

Néstor García Canclini y las Culturas Híbridas

El antropólogo argentino-mexicano Néstor García Canclini, en su obra fundamental *Culturas Híbridas* (1990), describe cómo en las modernidades periféricas las fronteras entre lo culto, lo popular y lo masivo se desdibujan. El arte ya no es puro, sino híbrido, mezclando tradiciones locales con lenguajes globales, técnicas ancestrales con tecnologías de vanguardia. Aplicación a los videojuegos: Los videojuegos son la expresión máxima de esta hibridación cultural. Un solo título como *Metal Gear Solid* puede combinar: Lo culto: Referencias al cine de Kurosawa, debates filosóficos sobre la genética y la memética. Lo popular y masivo: La estética del anime y las películas de espías hollywoodenses. Lo tecnológico: Vanguardia en gráficos y diseño de juego. Canclini (1990) afirma que "los jóvenes [y, podríamos agregar, los jugadores] están menos interesados en la autenticidad que en la conectividad". Esta frase captura la esencia de la cultura gamer, centrada en la participación y la comunidad por encima de la pureza del medio.

Hans-Georg Gadamer: Hermenéutica y Diálogo Estético

Hans-Georg Gadamer, con su enfoque hermenéutico, plantea que la experiencia estética es un diálogo entre el espectador y la obra, atravesado por la historia, la tradición y el contexto. Esta idea se adapta de forma especialmente interesante al videojuego, donde el diálogo es literal: el jugador interactúa con la obra, decide, transforma y es transformado en el proceso. Gadamer afirma en *Verdad y método* (1960) que "la comprensión es una fusión de horizontes entre el pasado y el presente" (p. 305), lo que en los videojuegos se realiza activamente a través de la agencia, permitiendo interpretaciones únicas como en *The Witcher*.

Rosalind Krauss: Posmedialidad y Límites Difusos

Rosalind Krauss (1999) introduce la noción de "posmediosidad" para describir un campo expandido donde los límites entre disciplinas artísticas se difuminan; los videojuegos

ejemplifican esta condición al combinar artes visuales, literatura, música y tecnología en un único lenguaje interactivo. Krauss argumenta que "el arte contemporáneo es post-medial, disolviendo las categorías tradicionales" (*A Voyage on the North Sea*, 1999, p. 32), lo que explica la hibridez de títulos como *Inside*, donde la narrativa ambiental fusiona medios sin jerarquías.

En conclusión, la pregunta ¿Qué es el arte contemporáneo? Es una pregunta profunda y filosófica de la que no se puede obtener una respuesta definitiva y está en constante transformación. En mi búsqueda, me encontré frente a definiciones esencialistas o puramente institucionales, pero mi visión se centra en teorías del arte contemporáneo que lo entienden como una práctica social, relacional e intrínsecamente híbrida. Desde esta perspectiva, el videojuego no es una anomalía, sino un caso emblemático que materializa estos paradigmas.

Pensar el arte contemporáneo implica aceptar la heterogeneidad de prácticas y reconocer que la tecnología es hoy un componente constitutivo de muchas de ellas. El videojuego, por su naturaleza híbrida, se presenta como un caso privilegiado para repensar qué entendemos por obra, autoría y experiencia estética.

2.2 ¿Qué es un videojuego?

La definición técnica de videojuego lo ubica como un programa informático diseñado para el entretenimiento, pero esta definición se queda corta frente a su complejidad cultural. En las últimas décadas, los videojuegos han demostrado su capacidad para abordar temas profundos como la muerte, la guerra, la identidad, el amor, utopías y distopías. Se trata de una plataforma expresiva que, en manos de desarrolladores con sensibilidad estética, puede convertirse en una forma de arte poderosa.

Por lo tanto, un videojuego es una obra digital interactiva compuesta por una serie de elementos que dialogan entre sí: narrativa, imagen, sonido, mecánicas de juego y programación. A diferencia de otras expresiones artísticas, el videojuego requiere de la participación activa del espectador-jugador para que la obra se despliegue en su totalidad. No basta con observar: hay que jugar, decidir, explorar, fallar y volver a intentar.

La interactividad es el rasgo más distintivo y revolucionario del videojuego, lo que lo separa radicalmente de medios tradicionales como el cine, la literatura o la pintura, donde el receptor es pasivo, más allá de que complete la obra. Como argumenta Janet Murray en

Hamlet on the Holodeck (1997), la interactividad genera una "agencia" —la sensación satisfactoria de ser el autor de acciones que tienen un efecto significativo en el mundo narrativo—, transformando al jugador en co-creador de la experiencia. A diferencia del espectador de una película, que observa una historia predefinida, el jugador de un videojuego altera el curso de los eventos a través de decisiones, lo que crea narrativas únicas e irrepetibles. Por ejemplo, en *The Witcher 3: Wild Hunt*, las elecciones éticas ramifican la trama, permitiendo al jugador explorar dilemas morales que reflejan su propia identidad, algo imposible en un libro estático. Henry Jenkins, en *Convergence Culture* (2006), refuerza esto al vincular la interactividad con la "cultura participativa", donde el jugador no solo consume, sino que contribuye activamente al significado, como en *Journey*, donde el ciclo de guía (un jugador enseña a otro anónimamente) genera comunión espiritual colectiva. Jesper Juul, en *Half-Real* (2005), explica que los videojuegos existen en una "zona intermedia entre reglas reales y mundos de ficción", donde la interactividad fusiona lo mecánico (reglas de juego) con lo poético (narrativa emergente), permitiendo experiencias que trascienden el entretenimiento.

2.3 Breve recorrido histórico de los videojuegos

El surgimiento de los videojuegos se inscribe dentro de un contexto de experimentación científica y tecnológica de mediados del siglo XX, donde la interacción entre humanos y computadoras comenzó a adquirir dimensiones recreativas y expresivas. En 1958, el físico William Higinbotham desarrolló *Tennis for Two*, considerado uno de los primeros juegos interactivos electrónicos, y pocos años más tarde, en 1962, Steve Russell y su equipo del MIT crearon *Spacewar!*, un hito fundacional que incorporó por primera vez una lógica de competencia y control visual en tiempo real (Kent, 2001; Wolf, 2008).

Durante la década de 1970, los videojuegos pasaron del ámbito experimental universitario al mercado masivo con la creación de *Pong* (Atari, 1972), que marcó el nacimiento de la industria del entretenimiento electrónico (Donovan, 2010). En este período, los videojuegos se convirtieron en un fenómeno cultural emergente que combinaba elementos de diseño gráfico, sonido y programación, sentando las bases para su futura dimensión estética.

La consolidación del medio se produjo en los años 80, cuando empresas como Nintendo, Sega y Namco introdujeron íconos visuales y narrativos que definieron la cultura popular contemporánea. Títulos como *Pac-Man* (1980), *Super Mario Bros.* (1985) y *The Legend of Zelda* (1986) establecieron estructuras narrativas interactivas, universos visuales coherentes y una estética distintiva que comenzaba a dialogar con las artes visuales y el diseño (Wolf, 2008; Newman, 2004).

En los años 90, el avance del hardware y los soportes digitales —particularmente la aparición del CD-ROM y las consolas de 32 bits— permitió un salto significativo en términos de complejidad visual y narrativa. Videojuegos como *Final Fantasy VII* (1997) o *Metal Gear Solid* (1998) incorporaron elementos cinematográficos, música orquestal y temáticas filosóficas, ampliando las fronteras del medio y situándose en diálogo con el cine y la literatura (Donovan, 2010; Jenkins, 2005). Este proceso dio lugar a los primeros debates académicos sobre la legitimidad del videojuego como arte, impulsados por investigadores y teóricos que comenzaron a analizar su lenguaje simbólico y su potencial estético (Jenkins, 2004; Juul, 2005).

Finalmente, en el siglo XXI, el videojuego se consolidó como un fenómeno cultural total, abarcando no sólo la dimensión técnica y narrativa, sino también la social, económica y artística. Autores como Daniel Muriel y Garry Crawford (2023) sostienen que los videojuegos deben comprenderse como prácticas culturales complejas que modelan identidades, imaginarios y formas de relación. De este modo, el videojuego contemporáneo trasciende su carácter lúdico y se inscribe dentro del campo del arte y la cultura visual, dialogando con disciplinas como la pintura, el cine, la literatura, la música y la filosofía.

La evolución histórica del videojuego refleja un proceso de expansión simbólica y tecnológica que lo ha transformado en una de las manifestaciones artísticas más significativas del presente. Desde sus orígenes experimentales hasta su consagración cultural, el videojuego ha desarrollado un lenguaje propio que combina estética, narrativa e interactividad, redefiniendo las nociones contemporáneas de arte, creatividad y experiencia estética.

2.4 Teoría del color y morfología visual

La comprensión de los videojuegos como arte requiere también abordar su dimensión visual y perceptiva. En este sentido, las teorías del color y de la forma aportan un marco fundamental para analizar cómo la imagen digital construye emoción y significado.

Autores como Betty Edwards (1979), Andreas Pawlik (2003) y Rudolf Arnheim (1974) han profundizado en cómo los elementos visuales —color, forma, composición, equilibrio, tensión— configuran la experiencia estética.

Edwards sostiene que la percepción visual activa procesos cognitivos y emocionales distintos al pensamiento racional, permitiendo una comprensión “intuitiva” de la forma. En el videojuego, esta relación se potencia: el jugador interpreta la imagen a la vez que actúa en ella, generando una experiencia estética dinámica. Es decir: la imagen digital no es sólo objeto de contemplación, sino espacio de interacción que exige percepción activa.

Por su parte, Pawlik entiende el color como un lenguaje simbólico que comunica sensaciones y estados emocionales. En los videojuegos, el color organiza el espacio y orienta la experiencia, ya sea mediante atmósferas cálidas de peligro o frías de calma. La paleta cromática, el contraste y la temperatura de color son herramientas narrativas y afectivas que guían la interpretación del jugador.

Finalmente, Arnheim plantea que toda obra visual se sostiene en principios perceptivos universales —equilibrio, ritmo, proporción— que determinan su impacto estético. El videojuego, como arte visual interactivo, hereda y reformula esos principios en entornos tridimensionales y narrativos: líneas de fuerza, puntos focales, ritmo visual y organización espacial se traducen en recorridos, mecánicas y momentos de clímax estético.

Esta integración de la percepción, el color y la forma permite entender los videojuegos no solo como narrativas digitales, sino también como obras visuales completas, donde la estética formal juega un papel central en la experiencia del jugador.

2.5 El ser humano como ser lúdico: fundamentos teóricos del videojuego

Desde una perspectiva antropológica y filosófica, el juego constituye una de las manifestaciones más primitivas y universales de la experiencia humana. El ser humano, antes que *homo sapiens* o *homo faber*, es un *homo ludens*, es decir, un ser que juega. Según Johan Huizinga (1938), el juego no es un simple pasatiempo, sino una actividad cultural fundante:

“El juego es más viejo que la cultura, pues aun en las formas más primitivas de vida encontramos fenómenos que no pueden describirse sino como juego”
(Huizinga, 1938, p. 1).

Para el autor, la cultura surge, en parte, de las estructuras del juego, que se expresan en el arte, el derecho, la guerra o la religión. Jugar, en este sentido, implica un modo de estar en el mundo: una forma de libertad simbólica y creativa que antecede a toda institucionalización.

Roger Caillois (1958) amplía las ideas de Huizinga al definir el juego como una actividad libre, incierta y reglada, que combina placer, desafío y ficción. En su obra *Los juegos y los hombres*, clasifica las prácticas lúdicas en cuatro categorías: *agôn* (competencia), *alea* (azar), *mimicry* (simulación) e *ilinx* (vértigo). Estas dimensiones se entrelazan en los videojuegos contemporáneos: la competencia (como en los eSports), el azar (en las mecánicas aleatorias), la simulación (en los mundos narrativos y realistas) y el vértigo (en la inmersión sensorial).

Por tanto, el videojuego puede considerarse una síntesis moderna de las formas lúdicas tradicionales, actualizada por la mediación tecnológica.

Jesper Juul (2005) propone una teoría contemporánea del videojuego como fenómeno “mitad real, mitad ficticio”.

"El juego es una negociación constante entre lo real y lo imaginario" (Juul, 2005, p. 12).

Según Juul, el videojuego es *half-real*: una estructura de reglas concretas que sostiene una experiencia imaginaria, una mezcla de orden racional y de mundo simbólico. Esta dualidad explica por qué el videojuego es, simultáneamente, un sistema lúdico y una experiencia estética.

Desde la hermenéutica filosófica, Hans-Georg Gadamer (1960) también vincula el arte con el juego. En *Verdad y método*, sostiene que el arte implica un “juego de ida y vuelta” entre la obra y el espectador, una interacción que no se limita a la contemplación, sino que requiere participación activa. Este concepto resulta especialmente pertinente para pensar el videojuego como forma artística participativa, donde el jugador no solo observa, sino que actúa, interviene y co-crea la obra en tiempo real.

"El arte nos abre un mundo nuevo, no para escapar del viejo, sino para verlo de nuevo" (Gadamer, 1960, p. 102).

Si concebimos al ser humano como un ser lúdico, podemos comprender al videojuego como una expresión natural de esa condición. Los videojuegos no solo representan una evolución técnica del juego, sino también una continuidad simbólica de la tendencia humana a explorar, crear y experimentar a través del juego. De este modo, el videojuego se inscribe en una tradición cultural milenaria que une al arte, la tecnología y la experiencia lúdica.

2.6 Los videojuegos como cultura: aportes de Daniel Muriel y Garry Crawford

En las últimas décadas, el estudio de los videojuegos se ha desplazado desde enfoques puramente técnicos o narrativos hacia perspectivas culturales y sociales. Dentro de este marco, Daniel Muriel y Garry Crawford (2023) proponen comprender los videojuegos como un fenómeno cultural complejo, es decir, como un conjunto de prácticas, significados, símbolos y comunidades que participan activamente en la construcción de identidad y sentido dentro de la vida contemporánea.

Para estos autores, los videojuegos no pueden reducirse al entretenimiento o a la simple dimensión tecnológica, sino que deben pensarse como una forma cultural legítima,

comparable al cine, la música o la literatura. En su obra *Los videojuegos como cultura*, Muriel y Crawford sostienen que el videojuego es una expresión de la vida social moderna, donde se reflejan los valores, tensiones y aspiraciones de las sociedades actuales. Así, el videojuego no solo representa mundos ficticios, sino que también produce experiencias significativas, moldeando imaginarios colectivos y modos de relación entre las personas.

Desde esta mirada, los videojuegos actúan como espacios de encuentro y comunicación simbólica. Los jugadores no son meros consumidores, sino agentes culturales que reinterpretan las reglas, los relatos y las estéticas del medio. De este modo, los videojuegos funcionan como plataformas de creación, participación y resignificación de lo cultural.

Muriel y Crawford sostienen que “los videojuegos son cultura porque participan activamente en la construcción del mundo social” (Muriel & Crawford, 2023, p. 27). Este planteo amplía la comprensión del videojuego más allá del arte o del ocio, ubicándolo en el cruce entre tecnología, identidad y comunidad.

La noción de “videojuegos como cultura” se vincula directamente con los aportes de Huizinga y Gadamer: si Huizinga definió al *homo ludens* como aquel que da forma cultural al mundo mediante el juego, Muriel y Crawford actualizan esa premisa al contexto digital contemporáneo: el ser humano del siglo XXI continúa siendo un ser lúdico, pero su espacio de juego ahora es el entorno interactivo y virtual.

En consecuencia, la propuesta de Muriel y Crawford refuerza la idea de que los videojuegos constituyen una manifestación cultural total, donde convergen el arte, el juego, la tecnología y la sociedad. Este enfoque es central para comprender el videojuego no solo como producto mediático, sino como dispositivo cultural capaz de generar experiencias estéticas, vínculos sociales y nuevas formas de expresión artística.

2.7 Hideo Kojima: el autor en el campo del videojuego contemporáneo

En el contexto del análisis cultural del videojuego como práctica artística, la figura de Hideo Kojima resulta paradigmática. Desde una perspectiva bourdieana, podría decirse que Kojima representa un caso de agente con alto capital simbólico dentro del campo del videojuego, que logra desplazar la noción tradicional de productor técnico hacia la del creador-artista.

Su trayectoria demuestra cómo el videojuego puede concebirse como un espacio de producción simbólica, donde confluyen las lógicas del arte, la tecnología y la narrativa. Tal como señala Muriel y Crawford (2023), los videojuegos deben comprenderse como una práctica cultural en la que se articulan significados sociales, identitarios y estéticos. En ese

sentido, Kojima encarna la figura del autor que legitima culturalmente al videojuego, operando como un agente que transforma las reglas del campo, similar a la forma en que un director de cine o un artista conceptual intervienen en el campo del arte.

En su declaración más célebre, Kojima expresa:

“I create games as a form of expression — they are my way of making cinema”
(*The Guardian*, 2019).

Esta afirmación sintetiza la posición estética del autor japonés, que entiende el videojuego como medio expresivo autónomo, capaz de vehicular experiencias estéticas comparables a las del arte contemporáneo.

2.8 Pierre Bourdieu y la economía de las prácticas sociales: un marco para la legitimación cultural

Para comprender el videojuego no solo como obra de arte, sino como objeto cultural situado en un campo de lucha por la legitimidad, resulta fundamental la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu. Según su formulación, las prácticas sociales se entienden en la relación dialéctica entre *campo* + [*capital* + *habitus*].

El campo del videojuego: se puede conceptualizar el universo del videojuego como un campo cultural autónomo en formación y disputa, donde distintos agentes (desarrolladores AAA, estudios indies, críticos, jugadores, festivales, museos) compiten por definir el valor, el prestigio y los criterios de lo que se considera un videojuego “legítimo” o “artístico”. Este campo mantiene relaciones de subordinación y lucha con otros campos (artístico tradicional, económico, mediático).

Las especies de capital: En este campo no solo circula capital económico; la lucha por la legitimidad implica la acumulación y conversión de distintas especies de capital:

- *Capital cultural*: conocimiento, referencias, sofisticación estética. Un juego como *Disco Elysium* acumula capital cultural por sus referencias literarias y filosóficas.
- *Capital social*: redes, comunidades, pertenencia (modders, speedrunners, comunidades de fans).
- *Capital simbólico*: prestigio y reconocimiento (premios, reseñas, inclusión en colecciones institucionales).

El habitus del jugador-creador. La recepción y producción de videojuegos no es neutral; está mediada por el habitus —sistemas de disposiciones duraderas y transferibles— de jugadores y desarrolladores. El habitus orienta gustos, prácticas y valoraciones; explica por qué diferentes públicos valoran distintos rasgos estéticos o mecánicos.

La propuesta de Bourdieu brinda un marco para analizar sociológicamente la lucha por la legitimación del videojuego, desplazando el debate del plano puramente filosófico hacia un espacio de relaciones de poder, distinción y conversión simbólica. La legitimación del videojuego no está claramente establecida en el campo institucional académico universitario, por este motivo este trabajo final busca brindar la certeza de que el videojuego puede ser un objeto de estudio por parte de las artes visuales y los campos de Bourdieu permiten definirlo de esta forma.

2.9 Walter Benjamin: reproductibilidad técnica y la transformación del aura en la era digital

La teoría de Walter Benjamin (1936) resulta crucial para entender el estatuto artístico del videojuego en la contemporaneidad desde un punto de vista que necesita ser reformulado y discutido. Benjamin postula que la reproducción técnica masiva (fotografía, cine) despoja a la obra de arte de su *aura* —esa cualidad única de autenticidad y presencia en un “aquí y ahora” irrepetible— al eliminar su carácter ritual y de culto, privilegiando su valor exhibitivo.

"El aura es la apariencia única de una obra en su contexto ritual" (Benjamin, 1936, p. 5).

Si bien, en apariencia, el videojuego —como producto digital por excelencia— confirma la tesis de la pérdida del aura al ser infinitamente reproducible sin un original, esta tesis admite una lectura matizada: el videojuego no anula aura, sino que la reubica y redefine. La experiencia aurática ya no se encuentra en la materialidad del objeto, sino en la vivencia única e intransferible del jugador: en la agencia, en las decisiones morales, en la superación de desafíos y en la inmersión emocional que configuran un *aura interactiva*. Así, cada partida se convierte en un “aquí y ahora” performativo donde el jugador es co-creador de una experiencia aurática moderna.

2.10 Scolari: hipermediaciones y narrativas transmedia en los videojuegos

En la cultura digital actual, los relatos no se desarrollan de manera unitaria, sino que se expanden a través de diferentes plataformas y lenguajes. Carlos Scolari (2008; 2013) define este fenómeno como “narrativas transmedia” y “hipermediaciones”, subrayando que cada medio aporta un lenguaje propio dentro de un universo narrativo mayor. Los videojuegos, en

este contexto, constituyen un nodo central: adaptan elementos de otras artes (literatura, cine) y, a su vez, generan contenidos que se extienden en series, cómics, fandoms y plataformas sociales.

The Witcher es un ejemplo paradigmático de narrativa transmedia: comenzó como una serie de libros de Andrzej Sapkowski y se expandió hacia los videojuegos, los cómics y una serie de televisión, entre otros soportes. El caso de *The Last of Us* sigue una lógica similar: la historia se inicia en el videojuego lanzado en 2013 para PlayStation 3 y posteriormente se adapta a una serie de televisión producida por HBO Max en 2023.

Otro ejemplo significativo es *Arcane*, serie animada desarrollada por Riot Games a partir del universo expandido del videojuego *League of Legends*. Riot Games es una desarrolladora de videojuegos y organizadora de torneos de deportes electrónicos con sede en Los Ángeles, Estados Unidos. *League of Legends* cuenta con una extensa mitología y una construcción detallada de personajes y mundos ficticios, desarrollada por equipos de narrativa y diseño. Parte de este material se sistematiza en plataformas como *League of Legends Universe*, que mantiene la cohesión del relato mediante historias, descripciones de personajes y otros recursos. Sobre esta base narrativa preexistente, *Arcane* —estrenada en 2021— expande el universo del juego hacia la televisión, incorporando una fuerte carga simbólica en torno a emociones, poder, lucha de clases y resistencia, en sintonía con las preocupaciones del arte contemporáneo.

En esta serie podemos observar un caso emblemático de arte contemporáneo convergiendo entre los distintos medios: videojuegos, audiovisuales, series y universos. Cada fotograma de esta serie es una obra de arte en sí debido a su estilo visual y animación excepcionales, la fusión de técnicas de animación 2D y 3D, con modelos 3D para los personajes y accesorios, combinados con fondos 2D pintados a mano y efectos como humo y fuego, crean una estética de "pintura viviente".

Henry Jenkins (2005; 2006) complementa esta visión al señalar que la cultura contemporánea es participativa: el público colabora en la expansión narrativa y en la producción de significado. En este sentido, los videojuegos no sólo multiplican posibilidades estéticas, sino que transforman las prácticas de consumo y creación en espacios colectivos.

(Arcane) imágenes extraídas de internet

3. Marco referencial

En las últimas décadas, el videojuego se ha consolidado como un objeto de estudio interdisciplinario que trasciende el ámbito del entretenimiento para ingresar en los debates académicos vinculados a la comunicación, la cultura y el arte. La consolidación de los estudios sobre videojuegos (game studies) ha permitido el desarrollo de un corpus teórico propio, dentro del cual diversos autores han abordado su análisis desde perspectivas sociológicas, estéticas y tecnológicas. En este apartado se sistematizan los principales aportes teóricos vinculados al videojuego, que constituyen el marco de referencia de la presente investigación.

El enfoque sociocultural propuesto por **Daniel Muriel y Garry Crawford (2023)** en *Video Games as Culture: Considering the Role and Importance of Video Games in Contemporary Society* representa uno de los aportes más sólidos a la legitimación cultural del videojuego. Los autores plantean que los videojuegos constituyen un fenómeno cultural autónomo con sus propias normas, valores y formas de producción simbólica. A través de su concepto de “cultura del videojuego”, explican cómo las comunidades de jugadores, los medios especializados y las instituciones culturales participan en los procesos de legitimación que transforman al videojuego en una práctica artística y socialmente significativa.

Desde la perspectiva de la comunicación, **Carlos A. Scolari (2008)** analiza los videojuegos como un lenguaje propio dentro del ecosistema mediático contemporáneo. En *Hacer clic: Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales*, Scolari plantea que el videojuego es una forma de relato interactivo que combina narrativa, simulación y participación. Su trabajo amplía la mirada semiótica sobre los medios digitales y destaca el papel del jugador como coautor del sentido, aportando una base teórica clave para comprender la dimensión comunicacional del arte interactivo.

Por su parte, **Henry Jenkins (2006)** en *Convergence Culture* introduce la noción de cultura participativa, entendiendo al videojuego como parte de un entramado transmedia en el que las narrativas se expanden y los usuarios contribuyen a su desarrollo. Los videojuegos, bajo esta óptica, ya no son productos cerrados sino espacios de colaboración, creatividad y circulación cultural.

En el campo de la ludología, **Jesper Juul (2005)** en *Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds*, propone un modelo teórico que define al videojuego como una combinación entre reglas reales y mundos ficticios. Su enfoque estructural permite analizar cómo el diseño lúdico y la ficción interactúan para generar experiencias estéticas y emocionales, aportando un marco conceptual para entender la especificidad del videojuego frente a otros lenguajes artísticos.

El filósofo **Ernesto Castro (2019)**, en su conferencia *¿Pueden los videojuegos ser arte?*, y en posteriores publicaciones en su canal de divulgación filosófica, reflexiona sobre la relación entre arte y videojuego desde la estética contemporánea. Castro plantea que los videojuegos son arte en la medida en que logran provocar experiencias estéticas y simbólicas en el jugador lo que se vincula directamente con el concepto de “forma significante” (Bell, 1914), y cuestiona las barreras institucionales que han impedido su reconocimiento dentro del campo artístico tradicional. Su mirada filosófica refuerza la idea de que el videojuego es un medio legítimo de creación y reflexión cultural.

Asimismo, **Javier Resco (2020)**, en su ensayo *El videojuego como arte: Una aproximación estética y narrativa*, analiza cómo los videojuegos contemporáneos reúnen las principales características del arte moderno: autoría, estilo, intención expresiva y capacidad de generar experiencias estéticas. Resco propone que la interactividad no niega la artísticidad, sino que la amplía, transformando la figura del espectador en participante activo. Su enfoque contribuye al debate sobre la estética del videojuego, vinculándolo con la teoría del arte y la narrativa visual.

Por último, la figura de **Hideo Kojima** adquiere un lugar central dentro del estado del arte en tanto exponente del “videojuego de autor”. En *The Creative Gene* (2021), Kojima reflexiona sobre la creación artística en la era digital y sostiene que el videojuego es el arte total del siglo XXI, al integrar en una misma experiencia los lenguajes del cine, la literatura, la música y la interactividad. Su producción —en especial *Metal Gear Solid* y *Death Stranding*— ha sido analizada como ejemplo paradigmático de cómo el videojuego puede operar como discurso artístico y filosófico, expresando ideas sobre la soledad, la conexión humana y la tecnología.

En el plano institucional y museológico, la legitimación del medio se ha manifestado con acciones concretas: en 2012 el *Museum of Modern Art* (MoMA) de Nueva York incorporó videojuegos a su colección permanente; en 2012 el *Smithsonian American Art Museum* organizó la exposición *The Art of Video Games*; en 2018 el *Victoria and Albert Museum* presentó *Videogames: Design/Play/Disrupt*. Estas experiencias expositivas han contribuido

a consolidar el reconocimiento del videojuego como objeto de estudio y pieza de colección dentro del mundo del arte.

En esta línea, resulta pertinente incorporar también la perspectiva de **Howard S. Becker**. En *Art Worlds* (1982), Becker sostiene que el arte no es producto de un genio aislado, sino el resultado de redes de cooperación entre múltiples actores: artistas, técnicos, instituciones, público, industria. Esta mirada es especialmente útil para pensar el videojuego, cuya creación involucra equipos interdisciplinarios de programadores, artistas visuales, guionistas, compositores, testers y productores. Desde esta perspectiva, cada videojuego puede entenderse como parte de un “mundo del arte” colectivo, donde la autoría se distribuye y la obra emerge del trabajo coordinado de muchas manos. La figura del “videojuego de autor” —como en el caso de Hideo Kojima— no se opone a esta lógica, sino que se inscribe en ella: el autor se vuelve un nodo visible dentro de una red más amplia de colaboración.

Este estado del arte muestra una convergencia: académicos, críticos y curadores reconocen que los videojuegos estructuran nuevas prácticas estéticas y culturales que merecen análisis desde la teoría del arte contemporáneo.

Conclusión del capítulo

El presente capítulo reúne el marco conceptual que sustenta la hipótesis de esta investigación: los videojuegos pueden ser comprendidos como arte contemporáneo en tanto integran parámetros estéticos clásicos (forma significativa, composición, color), una narrativa profunda y significativa estructurada por un guión y nuevas condiciones propias de la era digital (interactividad, proceduralidad, cultura participativa). A lo largo del capítulo se articulan aportes de la filosofía del arte, la teoría del juego, la sociología de la cultura y la teoría de la imagen, para ofrecer una base sólida donde se inscriben los análisis de los capítulos siguientes.

La articulación de este marco teórico no busca ser un mero catálogo de conceptos, sino tejer una red interpretativa robusta. La filosofía del arte de Danto y Bell nos permite establecer un diálogo con la tradición estética; la sociología de Bourdieu ilumina las luchas por la legitimación cultural; la hermenéutica de Gadamer y la teoría del juego de Huizinga y Caillois proporcionan el sustrato para entender la experiencia lúdica; mientras que Juul, Benjamin, Jenkins, Scolari, Muriel y Crawford actualizan el debate para la era digital. En conjunto, conforman un prisma teórico desde el cual analizar los videojuegos no como un

fenómeno aislado, sino como una práctica cultural y artística profundamente imbricada con las tensiones y los lenguajes del arte contemporáneo.

CAPÍTULO 2: LOS VIDEOJUEGOS COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Antes de materializarse como un producto interactivo, un videojuego es, primordialmente, una idea visual y narrativa en gestación: bocetos, arte conceptual, storyboard, escritos, personajes, paisajes y guión. Este capítulo busca conceptualizar cómo se desarrolla un videojuego desde sus aspectos artístico, narrativo y conceptual, y analizar las relaciones intrínsecas entre artista, artes visuales y videojuegos.

Las artes visuales pueden tomar un rol fundamental en este proceso de concepción, análogo al de una obra cinematográfica o de arte multimedia. El proceso se sustenta en disciplinas artísticas que traducen la visión abstracta del creador en recursos digitales tangibles. La integración fundamental de estas prácticas en el ciclo de desarrollo constituye un argumento cardinal para reivindicar su estatus artístico.

1. Arte Conceptual: la semilla visual

El arte conceptual representa el destello visual inaugural de un videojuego. Comprende ilustraciones, pinturas y bocetos que definen la atmósfera, el estilo estético, la caracterización de personajes, la arquitectura de escenarios y la paleta cromática, con anterioridad a la escritura de cualquier línea de código. Su propósito central es establecer la tonalidad emocional y estética del proyecto. Determina si este será sombrío y realista, como en *The Last of Us*, u onírico y abstracto, como en *Journey*.

El arte de The Last of Us:

El arte de Journey:

The goal of character design direction was driven after the Kim Hirono team vision. The character patterns are the wings were originally designed as original sketches at a time when the anime engine did not support lighting work. Instead, they became patterns on the character's cloth when the engine's abilities advanced.

002

The world of Journey is made, with the beginning on the left and the horizon just on the right. In the early colorless hours, the camera had only six distinct scenes. The first scene started with eight

Esta práctica conecta directamente con la noción de forma significativa, experiencia estética y aura (Bell, 1914, Danto, 1964 y Benjamin, 1936) ya que el arte conceptual busca aquella forma pura capaz de suscitar la emoción estética deseada y así lograr transmitir exactamente al jugador/espectador lo que se le desea mostrar. También esta fase de la creación de un videojuego retoma recursos de la técnica tradicional del expresionismo, para hacer énfasis en la expresividad y la emoción que se busca transmitir antes que en el detalle o el resultado realista.

2. Storyboard: la coreografía de la interacción y la narrativa

El storyboard en el ámbito de los videojuegos trasciende su función tradicional en el cine. No se limita a planificar secuencias cinemáticas y ángulos de cámara, sino que esboza la propia interactividad. Lo que se busca es visualizar secuencias clave, el flujo de juego (gameplay loop), las interfaces de usuario (HUD) y, de manera crucial, las transiciones entre la jugabilidad y las cinemáticas. Define el modo en que la narrativa se despliega tanto en momentos pasivos como activos.

El storyboard de una secuencia en The Last of Us —como el prólogo o el encuentro con las jirafas— no sólo compone un plano, sino que planifica el momento preciso en que el control retorna al jugador, creando una transición fluida que intensifica el impacto emocional. De este modo, el storyboard articula la narrativa interactiva (Jenkins, Juul) y materializa el concepto de "obra abierta" de Umberto Eco, al diagramar las potencialidades de acción del jugador y el flujo narrativo resultante.

Ejemplo de storyboard,
The Last of Us, prólogo:

ARTIST	SCENE
MOVIE TITLE	DESCRIPTION
SHOT # 4	
	<p>DESCRIPTION <u>Zombie attacks the yelling man, tackling him to the ground and mauling him viciously. Man screams as it happens to him.</u></p> <p>ANALYSIS <u>Camera movements shaky as the attack takes place. Camera following the struggle</u> - Medium shot</p>
SHOT # 5	
	<p>DESCRIPTION <u>Joel and Tommy react to the mauling and Joel yells at Tommy to go.</u></p> <p>ANALYSIS <u>Camera still shaky as it cuts to Joel and Tommy, matching their fear. mix of a close up and medium shot.</u></p>
SHOT # 6	
	<p>DESCRIPTION <u>Tommy hits the pedal accelerating and they swerve into a side street, leaving tire burns on the street.</u></p> <p>ANALYSIS <u>Camera follows the movements of the car, a bit shaky and off balance and falling behind slightly so the viewer can't see what's coming next.</u></p>

3. Arte Digital: La materialización de la visión

El arte digital representa ese momento en el que las ideas comienzan a adquirir forma, donde lo conceptual se transforma en experiencia visual y sensorial. Es la instancia de materialización de la visión, donde los bocetos, storyboards y referencias se convierten en modelos tridimensionales, texturas, animaciones y entornos que invitan al espectador —o jugador— a habitar un universo estético. A través de herramientas digitales como los programas de escultura 3D (ZBrush, Blender) o los motores de juego (Unity, Unreal Engine), el artista visual contemporáneo amplía su campo de acción, explorando modos de creación que combinan la precisión técnica con la sensibilidad poética.

Durante mi formación en la carrera de Artes Visuales, el acercamiento a programas de animación 2D y 3D permitió comprender cómo estas tecnologías no solo funcionan como medios de producción, sino también como lenguajes expresivos. Estas experiencias abrieron la posibilidad de pensar las piezas digitales como espacios donde conviven la imagen, el movimiento y la interacción. En ese sentido, muchas de las herramientas vistas —como Toon Boom, After Effects o Blender — se vinculan directamente con los procesos de creación presentes en el desarrollo de videojuegos, estableciendo un puente entre la animación artística y el diseño interactivo.

Un ejemplo claro de esta integración entre arte, técnica y narrativa se encuentra en *Dishonored* (Arkane Studios, 2012). En este juego, el arte digital no se limita a la construcción visual del entorno, sino que moldea la forma en que el jugador percibe y actúa dentro del mundo. La arquitectura de la ciudad de Dunwall, con sus tonos apagados, brumas industriales y luces tenues, no es un simple decorado: es un lenguaje visual que comunica opresión, decadencia y tensión moral. Cada textura, cada partícula de polvo suspendida en el aire, responde a una intencionalidad estética que refuerza la atmósfera narrativa y potencia la inmersión. La tecnología, en este caso, se pone al servicio de la emoción y de la experiencia sensorial, generando una conexión directa entre el entorno visual y la subjetividad del jugador.

Esta integración entre arte y programación responde a lo que Lev Manovich (*El lenguaje de los nuevos medios*, 2001) denomina el carácter procedural del arte digital. La obra ya no es un objeto cerrado, sino un sistema abierto que se modifica con la acción del usuario. En este tipo de creación, el artista diseña un marco de posibilidades, una estructura viva que se actualiza constantemente a partir de la interacción. El arte digital se vuelve así un territorio

maleable, donde cada gesto, cada decisión del jugador, configura una nueva versión de la obra.

Desde esta perspectiva, la práctica artística contemporánea se expande más allá del lienzo o la pantalla. El artista digital se convierte en un creador de experiencias, un mediador entre el código y la sensibilidad. En esa conjunción entre lo técnico y lo poético, el arte digital encuentra su potencia: la posibilidad de transformar la visión en materia viva, reactiva y compartida.

4. La narrativa interactiva

La narrativa en los videojuegos no se circunscribe a una historia preestablecida. A diferencia del cine o la literatura, donde el espectador asume un rol pasivo, el videojuego exige una participación activa: el jugador es simultáneamente intérprete y protagonista. Este fenómeno da lugar a la narrativa interactiva, donde las decisiones del jugador influyen en el desarrollo argumental, generando una pluralidad de lecturas posibles.

En títulos como *The Witcher 3: Wild Hunt* y *Disco Elysium*, el guión no es lineal sino ramificado. Las consecuencias de una acción pueden alterar drásticamente el curso narrativo. En el caso de *The Witcher 3: Wild Hunt* la narrativa interactiva se desarrolla en un mundo de fantasía y ficción donde nuestro personaje principal es Geralt. Dentro de este mundo existen los magos y los brujos que poseen capacidades distintas a la de los humanos convencionales, estos pueden invocar magia, tienen un metabolismo distinto y son capaces de cazar todo tipo de monstruos feroces que afligen a las sociedades. Geralt, es un brujo, de los últimos y más importantes que quedan en su historia. A lo largo de todo el juego el jugador se encuentra con múltiples personajes que abren diálogos y caminos a los que uno puede influir en distintas tomas de decisiones: esto mismo es la narrativa interactiva. En el caso de *Disco Elysium*, pasa algo muy parecido pero distinto en su propia construcción narrativa, en este juego encarnamos un detective con pérdida de memoria que se parece a los de muchos cuentos literarios. Dentro de su mundo debemos interactuar con su entorno para ir descubriendo quién es él, entre otras cosas. La historia se adentra en un mundo de personajes los cuáles cada uno tiene su propia historia y pueden desarrollarse distintos aspectos de la historia de tu personaje, este es un ejemplo excelente de narrativa interactiva. Otro caso que es un pertinente mencionar en este apartado aunque no esté incluido dentro de los 10 videojuegos analizados en este trabajo, es *Dragon Age Origins*, un juego denominado “RPG” que significa juego de rol, en el que fundamentalmente encarnamos un personaje que nosotros modificamos a nuestra imagen y semejanza. En este juego nos encontramos con una obra maestra de narrativa interactiva; los diálogos ofrecen múltiples

opciones que arman el camino que uno realmente desea transitar: tomar buenas decisiones implica inteligencia y estrategia.

(The Witcher 3: Wild Hunt) imagen extraída de internet

Arte conceptual de The Witcher 3: Wild Hunt

(Disco Elysium) Imágenes extraídas de internet

En conclusión, esta estructura no solo enriquece la experiencia lúdica, sino que introduce un paradigma novedoso para contar historias, donde el jugador experimenta una trama única. La narrativa se convierte, así, en una forma de arte expandida.

5. El diseño visual y la dirección de arte

Cada escenario, personaje y textura en un videojuego es el resultado de un diseño deliberado. La dirección de arte cumple una función central en la construcción de atmósferas y mundos ficticiales. Títulos como Dishonored, Resident Evil o Journey son ejemplos paradigmáticos de cómo la estética visual puede transmutarse en una experiencia sensorial.

Dishonored y Disco Elysium, por ejemplo, emplean una estética expresiva e impresionista desde la pintura digital que simula la pintura al óleo o acrílica tradicional. Por otro lado Resident Evil, que es un videojuego de terror, emplea una paleta cromática oscura y perturbadora, con pocas luces y algunos colores más vivos que denotan caos y crisis en un mundo donde la sociedad se está derrumbando por un virus que convierte a las personas en muertos vivientes. En Journey la paleta de colores va variando según los escenarios, empieza primordialmente por colores cálidos pero luego en otros escenarios vemos una paleta mayormente fría. Cada escenario de este videojuego es una expresión artística, tiene todo: composición, perspectiva, equilibrio, ritmo (Arnheim 1973) y uso de las formas y del color para transmitir sensaciones y estados emocionales (Pawlik 1979, Edwards 2003) vinculando directamente la emocionalidad entre el personaje y el jugador con el entorno visual. En este

sentido, el diseño no solo acompaña a la narrativa, sino que la expresa. La imagen trasciende su función decorativa para erigirse en un lenguaje autónomo.

6. La música y el diseño sonoro

El sonido es un componente esencial en la construcción artística del videojuego, así como lo es en el cine. La música no se limita a ambientar, sino que guía emocionalmente al jugador. El trabajo de Gustavo Santaolalla para *The Last of Us*, por ejemplo, logra transmitir soledad, tensión y melancolía mediante una instrumentación minimalista que se erige en una voz más dentro del relato.

Por su parte, el diseño sonoro construye el espacio. El eco en una cueva, el crujido de una rama en un bosque o el murmullo lejano de una ciudad devastada configuran una geografía auditiva que complementa la experiencia visual. Esto está planteado de distintas maneras en cada videojuego. En *Resident Evil*, por ejemplo, los gritos de los zombies, la música diseñada específicamente para crear tensión y drama al jugador y ruidos de explosiones o caos crean un ambiente realmente desafiante para el jugador y su capacidad de manejar el miedo. Así, el jugador no solo ve el mundo del juego, sino que lo escucha y lo habita sensorialmente.

7. La interactividad como lenguaje

Antes hablaba sobre narrativa interactiva, que se trata de las opciones de diálogo que el jugador puede usar a su gusto y que cambian el rumbo de la historia. Por otro lado, hay juegos en los que lo más fundamental es simplemente la interactividad y está es, quizá, el rasgo más distintivo del videojuego como forma artística. A través de las mecánicas de juego, el jugador no solo observa, sino que actúa. La interacción funciona como un lenguaje: al saltar, disparar, construir, negociar o fracasar, el jugador interpreta un rol dentro de la obra.

En juegos como *Dishonored*, *Disco Elysium*, la mecánica no es meramente funcional, sino ética. Las decisiones morales que debe tomar el jugador, aunque sean simuladas, generan una reflexión genuina sobre el poder, la violencia o la empatía. En este contexto, jugar se

convierte en un acto de pensamiento.

En suma, los videojuegos articulan diversos lenguajes artísticos —la imagen, el sonido, la narrativa— con un elemento que los transforma radicalmente: la acción del jugador. Esta síntesis convierte al videojuego en una experiencia estética viva, donde la obra se actualiza en cada partida, en cada elección, en cada mirada subjetiva.

Siguiendo a Nitsche (2008), la estética de los videojuegos se extiende más allá de la imagen estática, incorporando la interacción como un lenguaje expresivo. En *Video Game Aesthetics: The Art of Interaction*, Nitsche argumenta que los juegos crean "espacios narrativos" donde el jugador habita y transforma el entorno, generando experiencias artísticas únicas.

Por ejemplo, en *Dishonored*, la arquitectura gótica no solo es visual, sino interactiva: el jugador altera el espacio a través de teletransportes y sigilo, creando una narrativa espacial que expresa temas de poder y caos (Nitsche, 2008, p. 67). Esto complementa las teorías de Bell sobre forma significante, al agregar agencia al diseño visual.

8. El videojuego de autor: la visión estética y filosófica de Hideo Kojima Kojima

Dentro del debate sobre la legitimación artística del videojuego, el trabajo de Hideo Kojima constituye un ejemplo clave de cómo las fronteras entre arte, narrativa y tecnología se desdibujan en la producción interactiva. Su obra, particularmente en *Death Stranding* (2019), aborda problemáticas existenciales y filosóficas —la soledad, la conexión humana, la alienación tecnológica— que trascienden la lógica del entretenimiento y se inscriben en la tradición del arte contemporáneo.

El propio autor define su obra como una exploración estética y emocional:

“Games are not just tools for fun. They are a new art form that will define our century.” (*BBC Culture*, 2020).

Desde esta concepción, Kojima configura el rol del jugador como coautor de la experiencia estética, integrando las mecánicas de juego, la composición visual y el diseño sonoro en un lenguaje que puede leerse desde la teoría estética. Su aproximación encuentra afinidad con los postulados de Arnheim (1974), quien sostiene que la percepción visual y la forma son componentes esenciales en toda manifestación artística, incluso en los nuevos medios.

El reconocimiento institucional de su obra refuerza esta interpretación: el Victoria and Albert Museum de Londres incluyó *Death Stranding* en su exposición “*Videogames: Design / Play / Disrupt*” (2021), y la BAFTA lo distinguió con el Fellowship Award (2020) por su contribución a la dimensión artística del videojuego.

Así, Kojima puede comprenderse como el representante más claro de una estética del videojuego de autor, donde convergen las tradiciones del arte visual, la narrativa audiovisual y la filosofía existencial.

CAPÍTULO 3: EL VIDEOJUEGO COMO OBRA ABIERTA: LA CO-CREACIÓN ESTÉTICA

1. Introducción: Hacia una nueva ontología de la obra de arte

La afirmación de que "cada videojuego es una obra en constante construcción, en la que el jugador es tanto creador como receptor de una historia viva y mutable" sintetiza el núcleo de la propuesta de este trabajo, vinculándose con las discusiones de la Introducción sobre la convergencia entre lo digital y lo artístico. Este capítulo argumenta que los videojuegos materializan la promesa de la "obra abierta" llevándola a su máxima expresión mediante la agencia procedural (Murray, 1997 y Juul, 2005). Lejos de ser productos estáticos, se erigen como performances digitales donde el significado artístico emerge de la simbiosis entre el sistema diseñado y la interpretación lúdica.

2. Hermenéutica lúdica: el jugador como intérprete

La teoría de la recepción (Gadamer, 1964) y su concepto de "fusión de horizontes" —entre el horizonte de la obra y el del receptor— encuentra en el videojuego su manifestación más literal, reforzando ideas sobre la experiencia estética participativa. Gadamer explica en *Verdad y método* (1960) que la comprensión artística implica una "fusión de horizontes" donde el intérprete aporta su propio contexto al diálogo con la obra, lo que en el videojuego se traduce en la actualización activa del significado a través del juego. El jugador no se enfrenta a un texto cerrado, sino a un campo de posibilidades interpretativas que debe actualizar con sus acciones.

Como señala Gadamer, "la comprensión no es una mera reproducción del sentido original, sino una producción siempre nueva" (*Verdad y método*, 1960). El "sentido original" del diseñador reside en el sistema de reglas; la "producción nueva" es la partida singular ejecutada por el jugador.

Ejemplo: En "The Witcher 3: Wild Hunt" un jugador puede decidir ser un cazador de monstruos éticos, un mercenario oportunista o un explorador que ignora contratos para investigar misterios personales. Cada elección construye una hermenéutica de juego única, una lectura particular del mundo propuesto.

3. Más allá de la forma significativa: la agencia como material estético (Murray)

Mientras que la "forma significativa" (Bell, 1914) es desencadenante de una emoción estética pura y descontextualizada, el videojuego introduce una variable revolucionaria: la agencia. Bell define la "forma significativa" en *Art* (1914) como la composición pura que evoca emoción estética independiente del contenido representacional, pero en el videojuego, esta se amplía. La emoción estética no nace únicamente de la contemplación de las formas, sino de la interacción con ellas y la capacidad de alterar el sistema, conectándose con la proceduralidad explorada en el Capítulo 4.

Ejemplo: En *Inside*, la belleza de sus formas minimalistas y expresionistas es indudable (Bell, 1914), pero la emoción profunda emerge al manipular el entorno con acciones restringidas, creando caminos imposibles en un mundo opresivo. La emoción es el producto de la acción creadora del jugador sobre la forma.

4. Artworld interactivo: legitimando la autoría compartida (Danto)

Una obra es arte si el Artworld —el entramado de teoría, crítica e historia del arte— la legitima como tal. En "The Artworld" (1964), Danto afirma que el arte requiere un contexto institucional que lo interprete como tal, más allá de sus propiedades físicas. El videojuego construye un Artworld peculiar que debe expandirse para incluir al jugador como co-creador.

Ejemplo: La comunidad de *The Witcher* no solo consume la obra; la interpreta colectivamente, expandiendo la narrativa a través de mods, fan-theories y discusiones online sobre lore y elecciones morales. Esta actividad crítica y colaborativa es parte integral de la experiencia artística del juego.

5. Narrativas de la acción: el modelo "half-real" (Juul)

El modelo "half-real" (mitad real, mitad ficticio) de Jesper Juul proporciona el marco idóneo para analizar esta construcción, cómo se vincula en el Capítulo 1. Juul explica en *Half-Real* (2005) que los videojuegos equilibran reglas concretas (reales) con mundos imaginarios (ficticios), creando experiencias híbridas. La "historia viva y mutable" nace de la tensión constante entre:

Las reglas reales (lo real): La programación, las mecánicas, los objetivos.

El mundo ficticio (lo ficticio): La narrativa, los personajes, la ambientación.

Ejemplo: En Disco Elysium, la regla real de "si no comes o duermes, tu salud mental decae" colisiona con la ficción de "soy un detective en una investigación política". La tensión ética que surge al interrogar testigos o tomar decisiones ideológicas no está escrita en un guión; emerge directamente de la jugabilidad. La historia es, literalmente, construida por las decisiones del jugador bajo la presión del sistema.

6. La nueva aura benjaminiana: la experiencia única e intransferible

Walter Benjamin lamentó la pérdida del "aura" —la cualidad única de la obra original en su contexto ritual y de tradición— en la era de la reproductibilidad técnica. Benjamin describe cómo la reproducción mecánica desvincula la obra de su aura original, pero el videojuego recupera un nuevo tipo. Si bien el software es infinitamente reproducible, cada partida es única e intransferible. El "aura" ya no reside en el objeto físico, sino en la experiencia performática del jugador.

La primera vez que se explora un escenario vasto y contemplativo en Inside, como sus paisajes distópicos llenos de detalles visuales que invitan a la reflexión, la sensación de inmersión es un evento aurático: irreplicable, personal y cargado de significado emocional. Es el "aquí y ahora" de la experiencia lúdica lo que posee aura, no el soporte físico del juego.

7. Cultura participativa y el "Artworld" interactivo (Jenkins, Danto)

El concepto de "cultura participativa" de Henry Jenkins culmina este análisis, conectándose con las narrativas transmedia. Jenkins, en *Convergence Culture* (2006), define la cultura participativa como un espacio donde los consumidores se convierten en productores activos, lo que se materializa en los videojuegos. El videojuego es el medio por excelencia donde el espectador se convierte en productor, no solo de contenido derivado (mods, fan-arts), sino del significado central de la obra.

Ejemplo: Journey es el caso paradigmático: al tener un objetivo difuso en su modo multijugador anónimo, su potencial artístico reside en la creatividad colectiva del jugador, quien colabora con otros en viajes simbólicos sin identidad fija. La obra está inacabada hasta que el jugador la habita y la dota de significado compartido.

8. Conclusión del capítulo: Hacia una estética de la agencia

La noción del videojuego como "obra en constante construcción" no es una mera metáfora, sino una realidad ontológica, que refuerza la hipótesis de la introducción sobre la

convergencia digital-artística. Este medio exige una redefinición de conceptos clásicos como autoría, obra terminada y recepción, alineándose con el marco teórico del Capítulo 1. El jugador, lejos de ser un mero receptor, es un performista necesario, el intérprete que actualiza la partitura digital y, en el acto de jugar, completa la obra de arte. Esta agencia creativa es la piedra angular que legitima al videojuego no solo como arte, sino como una de las formas más dinámicas y democráticas de expresión artística contemporánea, con implicaciones para la tecnología discutida en el Capítulo 4.

CAPÍTULO 4: TECNOLOGÍA, CÓDIGO Y ESTÉTICA

PROCEDURAL

1. Ars et Téchnē: el reencuentro histórico entre arte y tecnología

Como propuse en el Capítulo 1 y en la Introducción, el origen etimológico de la palabra "arte" proviene del latín *ars*, *artis*, que traduce la palabra griega *téchnē*, significando no sólo "arte" en el sentido estético, sino también técnica, oficio y destreza práctica. *Téchnē* comparte raíz con *tecnología*, reforzando la relación histórica entre arte y técnica. Esta conexión histórica es clave para comprender cómo el arte y la tecnología comparten principios fundamentales, convergiendo en prácticas contemporáneas como los videojuegos.

La historia del arte está íntimamente ligada a la historia de la tecnología. Cada innovación técnica ha traído consigo nuevas posibilidades expresivas: la invención de la perspectiva en el Renacimiento, la aparición de la fotografía en el siglo XIX, la llegada del cine en el siglo XX. En el presente, el arte digital y los videojuegos representan la convergencia entre creatividad humana y herramientas tecnológicas avanzadas. La tecnología no es solo un soporte, sino una instancia que transforma las formas de creación, distribución y recepción del arte. Con la aparición de computadoras personales, software de diseño y motores gráficos, se ha democratizado la producción artística y han emergido nuevos lenguajes, como el glitch art, la inteligencia artificial creativa y, por supuesto, el videojuego como medio artístico.

2. El videojuego como arte digital

Lev Manovich, en su obra *El lenguaje de los nuevos medios* (2001), afirma que las nuevas formas digitales de expresión no solo modifican los contenidos, sino también la lógica misma de la creación artística. En este sentido, los videojuegos son un claro exponente del arte digital: se construyen mediante código, se distribuyen en plataformas virtuales, y su existencia está mediada por pantallas e interfaces.

El arte digital, a diferencia del arte tradicional, plantea una relación más dinámica con el espectador. El videojuego lleva esta lógica al extremo: requiere interacción, genera experiencias únicas e irrepetibles. Cada partida es una performance, y cada jugador, un co-creador.

3. Algoritmo, código y materialidad digital

Una de las características más particulares del videojuego es su proceduralidad: la obra no es fija, sino que se actualiza en tiempo real en función de las acciones del jugador. Esta lógica algorítmica redefine el concepto de obra de arte. En lugar de un producto terminado, tenemos un sistema de posibilidades.

Jesper Juul, en *Half-Real* (2005), describe esta condición como un equilibrio entre las reglas reales que estructuran el juego y los mundos ficticios que lo envuelven. La estética del videojuego no está solo en su apariencia visual, sino en sus mecánicas, en sus lógicas internas, en su diseño de sistemas.

Esto implica una estética de la acción, donde el arte no está solo en lo que se muestra, sino en lo que se hace. *Inside*, por ejemplo, con su diseño minimalista, logra una experiencia de suspenso y opresión sin una sola palabra, solo mediante movimiento, sonido y reacción del entorno.

Pero no sólo podemos centrarnos en la "forma significativa" (Bell, 1914) como desencadenante de una emoción estética pura y descontextualizada, el videojuego introduce una variable revolucionaria: la agencia. Janet Murray, en *Hamlet on the Holodeck*, define la agencia como "la sensación satisfactoria de ser el autor de acciones que tienen un efecto significativo en el mundo de la narrativa" (Murray, 1997). La emoción estética no nace únicamente de la contemplación de las formas, sino de la interacción con ellas y la capacidad de alterar el sistema.

En *Inside*, la vulnerabilidad del personaje y la opresión del mundo se sienten de manera visceral precisamente porque la agencia del jugador está limitada a acciones simples en un entorno hostil. La emoción es, por lo tanto, procedural, generada por la ejecución de reglas dentro del sistema y la respuesta emocional a la capacidad (o incapacidad) de actuar dentro de él.

4. Motores gráficos y herramientas de creación: Unreal Engine, Unity y Blender

Los motores gráficos como Unreal Engine, Unity y herramientas como Blender han revolucionado la producción de videojuegos, permitiendo la creación de mundos tridimensionales complejos. Estos softwares integran arte y código, facilitando la materialización de visiones estéticas en entornos interactivos. Unreal Engine se destaca por

su realismo visual y se utiliza en títulos como *Final Fantasy VII Remake*, *Fortnite* o *Hellblade: Senua's Sacrifice*.

En cambio, estudios como Naughty Dog desarrollaron motores propios para juegos como *The Last of Us*.

5. Inteligencia artificial y creatividad computacional

La inteligencia artificial (IA) introduce un nuevo nivel de proceduralidad, generando contenido dinámico como paisajes o comportamientos NPC. Esto amplía la creatividad computacional, donde algoritmos colaboran con artistas humanos, como en la generación de arte procedural en juegos como "No Man's Sky". La Escuela Superior de Arte y Tecnología tiene un artículo sobre el arte procedural de No Man's Sky.

6. El videojuego como medio posmedial

Los videojuegos ejemplifican el concepto de la posmedialidad (Krauss, 1999) , disolviendo límites entre medios tradicionales y digitales. Esta convergencia redefine el arte contemporáneo, vinculándose con las discusiones del Capítulo 1 sobre la evolución de las expresiones artísticas.

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE CASOS

1. Descripción general y criterios de selección de la muestra de casos

El corpus de análisis se conforma por diez videojuegos seleccionados según criterios de reconocimiento crítico, diversidad expresiva y legitimación institucional. Estos títulos representan una amplia gama de géneros, estilos estéticos y enfoques narrativos, permitiendo una exploración profunda de cómo los videojuegos articulan elementos estéticos, narrativos, tecnológicos e interactivos para constituirse como arte contemporáneo. La selección incluye obras de desarrolladoras globales y locales, con énfasis en producciones que han recibido elogios por su innovación artística y cultural. Los juegos analizados son: The Last of Us, Journey, Metal Gear Solid, Resident Evil 2 Remake, Dishonored, Inside, The Witcher 3: Wild Hunt, League of Legends, The Path into the Abyss y Disco Elysium.

Para evitar una enumeración repetitiva, los juegos se agrupan por "aportes estéticos centrales" (por ejemplo, narrativa ambiental, complejidad narrativa, tecnología y realismo), destacando sus fortalezas sin monografías aisladas. Esto permite comparaciones transversales y vínculos con el marco teórico (Capítulo 1), la expresión artística (Capítulo 2), la obra abierta (Capítulo 3) y la tecnología (Capítulo 4).

2. Matriz de análisis aplicada

Para operacionalizar los conceptos del marco teórico, se aplicó una matriz de análisis crítico que evalúa cada videojuego en cuatro dimensiones principales: estética, narrativa, tecnología e interactividad. Esta matriz se basa en categorías observables y evaluables cualitativamente, permitiendo una comparación sistemática. A continuación, se presenta un resumen de la aplicación de la matriz a los casos seleccionados.

Dimensión estética: Se evalúa la composición visual, paleta cromática, dirección de arte y estilo (por ejemplo, realismo en The Last of Us; expresionismo en Dishonored).

Dimensión narrativa: Se analiza la estructura (lineal, ramificada, ambiental), desarrollo de personajes y uso de la interactividad como recurso narrativo.

Dimensión tecnológica: Se examina el motor gráfico, proceduralidad, integración de sistemas (sonido dinámico, IA, físicas) y herramientas de creación.

Dimensión de interactividad: Se mide el tipo y grado de agencia del jugador, incluyendo mecánicas que generan significado emocional o conceptual.

La matriz revela patrones comunes, como la integración de elementos visuales y sonoros para potenciar la inmersión emocional, y variaciones según el género (por ejemplo., narrativa ramificada en RPGs vs. minimalismo en juegos de exploración).

3. The Last of Us Part I (Naughty Dog, 2013)

The Last of Us es una obra emblemática que ha marcado un antes y un después en la percepción cultural del videojuego. Se trata de una experiencia narrativa y sensorial profundamente inmersiva, ambientada en un mundo postapocalíptico donde la relación entre los protagonistas, Joel y Ellie, se convierte en el eje emocional de la historia.

Desde el punto de vista visual, el juego presenta una dirección de arte detallista y cinematográfica. Cada entorno está cargado de atmósfera: ciudades abandonadas cubiertas por la naturaleza, interiores derruidos que cuentan historias sin palabras, y juegos de luz y sombra que acompañan el tono emocional de la narrativa.

En el plano sonoro, la música de Gustavo Santaolalla acompaña con una delicadeza inquietante. Los silencios, los acordes mínimos y el uso del ronroco contribuyen a una sensación de pérdida, soledad y humanidad. La música no busca imponerse, sino susurrar lo que los personajes no dicen.

La narrativa, por su parte, no solo se cuenta con cinemáticas: se despliega en pequeños gestos, en conversaciones opcionales, en documentos hallados y en las propias acciones del jugador. La interactividad refuerza el vínculo emocional con los personajes, generando una experiencia ética y estética profunda. ¿Qué significa proteger? ¿Qué estamos dispuestos a perder por quienes amamos? Estas preguntas atraviesan la obra.

4. Journey (Thatgamecompany, 2012)

En Journey no hay diálogos, no hay combate, no hay muerte visible. El jugador controla una figura encapuchada que atraviesa un vasto desierto en dirección a una montaña lejana. La historia es mínima, pero la experiencia es poderosa.

Visualmente, el juego es una obra de arte en movimiento. La estética se inspira en la caligrafía árabe, los grabados japoneses y el arte minimalista. El color, la luz y el movimiento construyen una poética del viaje.

La música, compuesta por Austin Wintory, se adapta dinámicamente a las acciones del jugador. No hay cortes bruscos ni repeticiones evidentes: cada paso suena como parte de una sinfonía en constante evolución.

El juego incorpora un sistema multijugador peculiar: en ciertos momentos, otro jugador real puede aparecer en tu camino, sin nombre ni chat. Solo puedes comunicarte mediante sonidos simples y movimientos. Esta interacción, desprovista de identidad, genera una sensación de comunión inesperada. Journey demuestra que el videojuego puede ser también contemplativo, introspectivo y espiritual.

Aplicando la matriz: en estética, sobresale por su minimalismo expresionista y paleta cromática evolutiva; narrativamente, es ambiental y simbólica, sin guión explícito; tecnológicamente, se apoya en un motor propio que permite arenas amplias y transiciones fluidas entre escenarios. Más que en la complejidad técnica, su fuerza radica en la integración entre animación, música dinámica y diseño de nivel.

5. Dishonored (Arkane Studios, 2012)

Dishonored combina elementos de sigilo, fantasía oscura y narrativa ramificada, ofreciendo una experiencia estética rica en expresionismo pictórico. Ambientado en una ciudad victoriana infestada de ratas y plagas, el juego invita a reflexionar sobre el poder, la corrupción y la moralidad.

Visualmente, destaca por su dirección de arte steampunk, con texturas detalladas y una paleta de grises y azules fríos que evocan opresión. La arquitectura gótica y los efectos de luz crean una atmósfera inmersiva.

En el plano sonoro, el diseño ambiental incluye efectos de ecos urbanos y susurros ominosos que refuerzan la tensión, acompañado de una banda sonora orquestal que evoluciona según las elecciones del jugador.

Narrativamente, permite múltiples caminos: desde asesinatos sigilosos hasta caos total, afectando el final y el lore. La historia explora temas éticos a través de diarios y conversaciones.

Tecnológicamente, emplea el motor Unreal Engine para físicas realistas y IA enemiga adaptable.

En interactividad, la agencia del jugador redefine la narrativa, convirtiendo decisiones en actos artísticos de creación moral.

Aplicando la matriz: Estéticamente expresionista; narrativamente ramificada; tecnológicamente innovador en sigilo; interactivamente, genera significado ético a través de elecciones.

6. Inside (Playdead, 2016)

Inside es un juego minimalista que explora el horror psicológico sin palabras. El jugador controla a un niño en un mundo distópico, enfrentando obstáculos ambientales y entidades opresivas.

Visualmente, su estética monocromática y diseño de sombras crea tensión constante, inspirado en el expresionismo. La dirección de arte prioriza la composición y el ritmo visual.

En el plano sonoro, el diseño minimalista utiliza efectos ambientales sutiles y ruidos opresivos que amplifican el horror, sin música explícita para mantener la inmersión silenciosa.

Narrativamente, es simbólica y abierta a interpretaciones, sin diálogos explícitos.

Tecnológicamente, usa Unity para mecánicas físicas precisas.

En interactividad, la agencia se limita a puzzles, generando una experiencia de vulnerabilidad y reflexión sobre el control.

Aplicando la matriz: Estéticamente minimalista; narrativamente ambiental; tecnológicamente procedural; interactivamente, enfatiza la agencia limitada como metáfora estética.

7. Metal Gear Solid (Konami, 1998)

Metal Gear Solid es un título pionero en narrativa interactiva, combinando sigilo, filosofía y crítica social. Ambientado en una conspiración global, sigue a Solid Snake en misiones encubiertas, explorando temas como la guerra, la identidad y la tecnología.

Visualmente, destaca por su estilo realista con toques caricaturescos, influenciado por el anime y el cine de acción. La dirección de arte integra cinemáticas detalladas con gameplay funcional.

En el plano sonoro, el codec de comunicación innovador crea diálogos dinámicos con efectos de radio, acompañado de una banda sonora tensa que refleja la paranoia del protagonista.

Narrativamente, es lineal pero profunda, con diálogos filosóficos y twists que cuestionan la realidad.

Tecnológicamente, innovó en IA enemiga y codec para comunicación.

En interactividad, el sigilo y las elecciones tácticas convierten al jugador en estrategia moral.

Aplicando la matriz: Estéticamente realista con influencias del anime y del cine de acción; narrativamente filosófica; tecnológicamente avanzada en IA; interactivamente, enfatiza agencia estratégica.

8. Resident Evil 2 Remake (Capcom, 2019)

Resident Evil 2 Remake revive el survival horror clásico con un enfoque en terror psicológico y narrativa ramificada. Ambientado en una ciudad infestada de zombis, sigue a Leon y Claire en una lucha por la supervivencia.

Visualmente, sobresale por su realismo gráfico y atmósfera opresiva, con iluminación dinámica y detalles gore. La dirección de arte evoca películas de horror.

En el plano sonoro, los efectos de zombis y ambientes urbanos crean inmersión auditiva, con una banda sonora orquestal que aumenta la tensión durante los encuentros.

Narrativamente, permite elecciones que afectan finales y lore, explorando corrupción corporativa.

Tecnológicamente, usa RE Engine para físicas realistas y sonido inmersivo.

En interactividad, la gestión de recursos y puzzles generan tensión emocional.

Aplicando la matriz: Estéticamente realista y tenso; narrativamente ramificada; tecnológicamente inmersiva; interactivamente, agencia en decisiones de supervivencia.

9. The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red, 2015)

The Witcher 3 es un RPG épico con narrativa compleja y elecciones morales profundas. Ambientado en un mundo de fantasía, Geralt caza monstruos mientras enfrenta dilemas éticos.

Visualmente, destaca por paisajes abiertos detallados y dirección de arte inspirada en folklore eslavo. La paleta varía de vibrante a oscura según el tono.

En el plano sonoro, la banda sonora folclórica y efectos ambientales inmersivos refuerzan la atmósfera épica, con voces de personajes que añaden profundidad emocional.

Narrativamente, es altamente ramificada, con historias secundarias y consecuencias duraderas.

Tecnológicamente, emplea REDengine 3 para gestionar un mundo abierto extenso y detallado.

En interactividad, las elecciones redefinen alianzas y finales.

Aplicando la matriz: Estéticamente inmersiva; narrativamente expansiva; tecnológicamente procedural; interactivamente, agencia moral amplia.

10. League of Legends (Riot Games, 2009)

League of Legends es un MOBA competitivo que, aunque comercial, incorpora elementos artísticos en su narrativa transmedia. Ambientado en Runaterra, equipos compiten en batallas estratégicas con lore expandido.

Visualmente, destaca por animaciones fluidas y diseños de personajes expresionistas. La dirección de arte evoluciona con expansiones.

En el plano sonoro, los efectos de habilidades y voces de campeones crean una experiencia auditiva dinámica, con música épica que acompaña las batallas.

Narrativamente, se desarrolla a través de arte conceptual y series (ejemplo, Arcane), explorando temas de poder y resistencia.

Tecnológicamente, usa motores personalizados para matchmaking dinámico.

En interactividad, la estrategia colectiva genera significado competitivo.

Aplicando la matriz: Estéticamente expresionista; narrativamente transmedia; tecnológicamente social; interactivamente, agencia en equipo.

11. The Path into the Abyss (MXR productions, en desarrollo)

The Path into the Abyss es una producción indie argentina que explora narrativa ambiental y horror psicológico. Ambientado en un entorno onírico, invita a reflexionar sobre la identidad y el trauma.

Visualmente, destaca por su minimalismo expresionista y paleta oscura, con escenarios contemplativos. La dirección de arte prioriza simbolismo.

En el plano sonoro, las voces narrativas en tercera persona con acento argentino nativo añaden autenticidad cultural, acompañadas de efectos ambientales sutiles que intensifican el horror.

Narrativamente, es simbólica y abierta, sin diálogos explícitos.

Tecnológicamente, usa Unity para entornos procedurales.

En interactividad, la exploración genera reflexión personal.

Aplicando la matriz: Estéticamente minimalista; narrativamente ambiental; tecnológicamente indie; interactivamente, agencia introspectiva.

12. Disco Elysium (ZA/UM, 2019)

Disco Elysium es un RPG narrativo que combina filosofía, política y psicología. Ambientado en una ciudad decadente, el detective amnésico reconstruye su identidad a través de elecciones ideológicas y diálogos profundos.

Visualmente, sobresale por ilustraciones expresionistas y diseño de interfaz único. La dirección de arte evoca el cómic underground, con estilos caricaturescos que reflejan estados mentales y sociales.

En el plano sonoro, la banda sonora compuesta por British Sea Power combina rock experimental y folk instrumental, con temas melancólicos como 'Whirling-In-Rags, 8' que se adaptan dinámicamente a las elecciones ideológicas, reforzando la inmersión filosófica.

Narrativamente, es ramificada con elecciones ideológicas profundas, permitiendo explorar temas como el fascismo, el comunismo y la identidad personal. La historia se construye a través de ramificaciones que afectan no solo el final, sino la personalidad del protagonista.

Tecnológicamente, integra sistemas de diálogo dinámico y proceduralidad avanzada en ramificaciones narrativas. Utiliza motores personalizados para generar respuestas contextuales basadas en elecciones previas, con IA que adapta el lore y los personajes en tiempo real.

En interactividad, las decisiones redefinen la personalidad del personaje, creando agencia ideológica donde el jugador moldea ideologías políticas y psicológicas. Esta dimensión genera significado filosófico, convirtiendo al jugador en co-autor de una narrativa ética o fusión de horizontes.

Aplicando la matriz: Estéticamente expresionista; narrativamente filosófica; tecnológicamente narrativa (con proceduralidad en diálogos dinámicos); interactivamente, agencia ideológica (decisiones que redefinen personalidad y generan reflexión crítica).

13. Discusión e interpretación de resultados

El análisis revela que los videojuegos analizados trascienden el entretenimiento al integrar elementos artísticos tradicionales con innovaciones tecnológicas e interactivas. Por ejemplo, títulos como *Inside* y *The Path into the Abyss* (narrativa ambiental) generan experiencias estéticas profundas a través de minimalismo y simbolismo, alineándose con la posmedialidad (Krauss, 1999). En contraste, *Disco Elysium* y *The Witcher 3: Wild Hunt* (complejidad narrativa) demuestran cómo la agencia ramificada crea significado ético, reforzando la obra abierta del Capítulo 3. La matriz destaca patrones como el uso de la interactividad para co-crear narrativas, validando la hipótesis de la Introducción.

Sin embargo, no todos los juegos alcanzan ese estatus; *League of Legends* prioriza la mecánica competitiva sobre la narrativa, limitando su profundidad estética. Producciones locales como *The Path into the Abyss* evidencian potencial para enriquecer el debate iberoamericano.

En síntesis, estos casos confirman que los videojuegos pueden ser arte contemporáneo cuando conjugan intención expresiva, legitimación institucional y agencia del jugador, redefiniendo las fronteras estéticas en la era digital.

Las implicaciones de esta investigación son amplias. En el ámbito académico, legitima el estudio de videojuegos dentro de las artes visuales, proponiendo su inclusión en currículos universitarios como herramienta para explorar narrativas transmedia y cultura participativa (Jenkins, Capítulo 1). Desde una perspectiva profesional, abre oportunidades laborales en el desarrollo de videojuegos artísticos, donde licenciados en artes visuales pueden contribuir a storyboard, diseño sonoro y dirección de arte, como se ilustra en *Journey* y *Dishonored*. Culturalmente, el trabajo desafía posturas reduccionistas (por ejemplo, Ebert, 2010) al demostrar que los videojuegos generan reflexiones éticas y estéticas comparables a otras artes, enriqueciendo el debate contemporáneo sobre autoría y recepción.

No obstante, el estudio presenta limitaciones. La selección de juegos se centró en títulos reconocidos internacionalmente, con énfasis en producciones occidentales, lo que podría sesgar la perspectiva hacia contextos globales dominantes. Además, la falta de entrevistas empíricas (debido a restricciones de tiempo) limita la voz de creadores locales; futuras investigaciones podrían incorporarlas para profundizar en el *habitus* bourdieano (Capítulo 1) en entornos iberoamericanos. La metodología cualitativa, aunque adecuada para la complejidad del objeto, no cuantifica impactos culturales a gran escala, sugiriendo complementos con estudios mixtos.

Síntesis comparativa: dimensiones de análisis

casos de análisis	Breve descripción	Dimensión estética	Dimensión narrativa	Dimensión tecnológica	Dimensión de interactividad
The Last of Us Part I (Naughty Dog, 2013)	Experiencia narrativa y sensorial profundamente inmersiva, ambientada en un mundo postapocalíptico	realismo fotográfico y uso de luz natural	combina linealidad con ramificaciones éticas	Motor Naughty Dog con físicas avanzadas y sonido dinámico; proceduralidad en entornos destructibles.	Agencia alta en elecciones morales; el jugador co-crea la historia emocional, convirtiéndose en coautor
Journey (Thatgamecompany, 2012)	Viaje contemplativo en un desierto vasto, con historia mínima y enfoque en la exploración espiritual	Minimalismo expresionista con paleta cromática evolutiva; inspirado en caligrafía árabe y grabados japoneses.	Ambiental y simbólica, sin guión explícito; narrativa emergente a través de movimiento.	Unity para entornos procedurales; sonido adaptativo que responde a acciones.	Agencia limitada a exploración y colaboración anónima; genera comunión colectiva y significado espiritual.
Dishonored (Arkane Studios, 2012)	Sigilo y fantasía oscura con narrativa ramificada, explorando poder, corrupción y moralidad en una ciudad victoriana.	Expresionismo pictórico con paleta grises y azules fríos; arquitectura gótica y efectos de luz inmersivos.	Permite múltiples caminos: desde asesinatos sigilosos hasta caos total, afectando el final y el lore. La historia explora temas éticos a través de diarios y conversaciones.	Emplea el motor Unreal Engine para físicas realistas y IA enemiga adaptable. En interactividad, la agencia del jugador redefine la narrativa, convirtiendo decisiones en actos artísticos de creación moral.	La agencia del jugador redefine la narrativa, convirtiendo decisiones en actos artísticos de creación moral.
Inside (Playdead,	Es un juego minimalista que explora el horror	Su estética monocromática y diseño	Es simbólica y abierta a interpretaciones, sin	Usa Unity para mecánicas físicas	La agencia se limita a puzzles, generando una

2016)	psicológico sin palabras. El jugador controla a un niño en un mundo distópico, enfrentando obstáculos ambientales y entidades opresivas.	de sombras crea tensión constante, inspirado en el expresionismo. La dirección de arte prioriza la composición y el ritmo visual.	diálogos explícitos.	precisas.	experiencia de vulnerabilidad y reflexión sobre el control.
Metal Gear Solid (Konami, 1998)	Es un título pionero en narrativa interactiva, combinando sigilo, filosofía y crítica social. Ambientado en una conspiración global, sigue a Solid Snake en misiones encubiertas, explorando temas como la guerra, la identidad y la tecnología.	Destaca por su estilo realista con toques caricaturescos, influenciado por el anime y el cine de acción. La dirección de arte integra cinemáticas detalladas con gameplay funcional.	Es lineal pero profunda, con diálogos filosóficos y twists que cuestionan la realidad.	Innovó en IA enemiga y codec para comunicación.	El sigilo y las elecciones tácticas convierten al jugador en estrategia moral.
Resident Evil 2 Remake (Capcom, 2019)	revive el survival horror clásico con un enfoque en terror psicológico y narrativa ramificada. Ambientado en una ciudad infestada de zombis, sigue a Leon y Claire en una lucha por la supervivencia.	realismo gráfico y atmósfera opresiva, con iluminación dinámica y detalles gore. La dirección de arte evoca películas de horror.	Permite elecciones que afectan finales y lore, explorando corrupción corporativa.	Usa RE Engine para físicas realistas y sonido inmersivo.	La gestión de recursos y puzzles generan tensión emocional.
The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red, 2015)	Es un RPG épico con narrativa compleja y elecciones morales profundas. Ambientado en un mundo de fantasía, Geralt caza monstruos	Destaca por paisajes abiertos detallados y dirección de arte inspirada en folklore eslavo. La paleta varía de vibrante a oscura	Es altamente ramificada, con historias secundarias y consecuencias duraderas.	Emplea REDengine 3 para gestionar un mundo abierto extenso y detallado.	Las elecciones redefinen alianzas y finales.

	mientras enfrenta dilemas éticos.	según el tono.			
League of Legends (Riot Games, 2009)	Es un MOBA competitivo que, aunque comercial, incorpora elementos artísticos en su narrativa transmedia. Ambientado en Runaterra, equipos compiten en batallas estratégicas con lore expandido.	Se destaca por animaciones fluidas y diseños de personajes expresionistas. La dirección de arte evoluciona con expansiones.	Se desarrolla a través de arte conceptual y series (ejemplo, Arcane), explorando temas de poder y resistencia.	usa motores personalizados para matchmaking dinámico.	La estrategia colectiva genera significado competitivo.
The Path into the Abyss (MXR productions, en desarrollo)	Es una producción indie argentina que explora narrativa ambiental y horror psicológico. Ambientado en un entorno onírico, invita a reflexionar sobre la identidad y el trauma.	destaca por su minimalismo, expresionismo y paleta oscura, con escenarios contemplativos. La dirección de arte prioriza simbolismo.	es simbólica y abierta, sin diálogos explícitos salvo voces de personajes que narran en tercera persona con acento argentino nativo	usa Unity para entornos procedurales	La exploración genera reflexión personal.
Disco Elysium (ZA/UM, 2019)	Es un RPG narrativo que combina filosofía, política y psicología. Ambientado en una ciudad decadente, el detective amnésico reconstruye su identidad.	Ilustraciones expresionistas y diseño de interfaz único. La dirección de arte evoca el cómic underground.	Ramificada con elecciones ideológicas profundas. Tecnológicamente, integra sistemas de diálogo dinámico. En interactividad, las decisiones redefinen la personalidad del personaje.	integra sistemas de diálogo dinámico y proceduralidad avanzada en ramificaciones narrativas.	agencia ideológica (decisiones que redefinen personalidad y generan reflexión crítica).

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación, se ha explorado la hipótesis de que los videojuegos constituyen una forma legítima de arte contemporáneo, integrando dimensiones estéticas, tecnológicas y narrativas en experiencias interactivas únicas. Partiendo de la pregunta inicial —“¿pueden los videojuegos ser considerados arte?” y, en caso afirmativo, “¿todos los videojuegos son arte?”—, en este trabajo he articulado un marco teórico amplio y un análisis empírico de diez videojuegos paradigmáticos (*The Last of Us*, *Journey*, *Metal Gear Solid*, *Resident Evil 2 Remake*, *Dishonored*, *Inside*, *The Witcher 3: Wild Hunt*, *League of Legends*, *The Path into the Abyss* y *Disco Elysium*), demostrando que estos medios trascienden el entretenimiento para erigirse como expresiones artísticas emergentes.

Los videojuegos no solo integran elementos visuales, sonoros, narrativos e interactivos, sino que los entrelazan en una experiencia sensible y compleja. Su capacidad para provocar emociones profundas, estimular la reflexión ética, construir mundos simbólicos y activar la participación del espectador los posiciona como un medio expresivo con una riqueza única. Además, conceptualizar cómo el videojuego atrae y fusiona distintos lenguajes artísticos —como la música, la literatura (incluyendo la poesía), la narrativa y el dibujo o pintura digital— revela que no solo es arte contemporáneo, sino un generador de espacios que impulsa y transforma otras expresiones artísticas.

Entonces se confirma la hipótesis central: los videojuegos pueden ser arte contemporáneo cuando conjugan intención expresiva, legitimación institucional y agencia del jugador. Como se discutió en el Capítulo 1, autores como Danto, Bell, Castro, Resco y Tavinor proporcionan criterios estéticos que los videojuegos cumplen al generar emociones a través de formas significantes y contextos culturales. La investigación no afirma que todos los videojuegos son arte —al igual que no todas las pinturas o películas lo son—, sino que algunos, como los analizados, lo logran al redefinir la ontología de la obra de arte. Por ejemplo, *Inside* y *The Path into the Abyss* ejemplifican cómo la narrativa ambiental y el diseño visual crean experiencias estéticas profundas, dignas de contemplación prolongada, evocando un ‘aura’ benjaminiana en la era digital (Capítulo 3).

Los objetivos específicos se han cumplido en buena medida. Se identificaron elementos visuales y narrativos que contribuyen al reconocimiento artístico de los videojuegos, como la dirección de arte en *The Last of Us* o la interactividad ética en *Disco Elysium* (Capítulo 2). Se describieron procesos creativos que vinculan las artes visuales con los videojuegos, desde el arte conceptual hasta la proceduralidad algorítmica (Capítulo 4). Finalmente, se exploraron

ejemplos concretos, agrupados por aportes estéticos centrales en el Capítulo 5, revelando patrones como el realismo narrativo en títulos AAA y la innovación indie en producciones locales.

Danto, Bell, Gadamer, Jenkins, Juul, Crawford y Muriel, Becker, etc han permitido abrir el campo conceptual para incluir al videojuego dentro del mundo del arte. Además, el reconocimiento institucional por parte de museos y exposiciones internacionales refuerza esta legitimidad en curso.

Los casos analizados —como *The Last of Us*, *Journey*, *Dishonored*, *Inside* y *Disco Elysium*— evidencian que no se trata de una hipótesis idealista o teórica, sino de una realidad ya tangible. Existen videojuegos que operan con un nivel artístico equiparable al de otras disciplinas canónicas.

Las implicaciones de esta investigación son amplias. En el ámbito académico, legitima el estudio de videojuegos dentro de las artes visuales, proponiendo su inclusión en currículos universitarios como herramienta para explorar narrativas transmedia y cultura participativa. Desde una perspectiva profesional, abre oportunidades laborales en el desarrollo de videojuegos artísticos, donde licenciados en artes visuales pueden contribuir a storyboard, diseño sonoro y dirección de arte, como se ilustra en *Journey* y *Dishonored*. Culturalmente, el trabajo desafía posturas reduccionistas (por ejemplo., Ebert, 2010) al demostrar que los videojuegos generan reflexiones éticas y estéticas comparables a otras artes, enriqueciendo el debate contemporáneo sobre autoría y recepción.

Futuras investigaciones podrían incorporar entrevistas con profesionales locales, como docentes, estudiantes y desarrolladores de videojuegos en San Luis, Argentina, para profundizar en cómo el contexto iberoamericano enriquece el debate sobre videojuegos como arte contemporáneo. Voces de creadores de producciones regionales —como el equipo detrás de *The Path into the Abyss*— podrían aportar perspectivas valiosas sobre el potencial de las expresiones artísticas contextualizadas para desafiar narrativas hegemónicas y promover identidades culturales propias, ampliando el diálogo entre teoría estética y praxis en entornos fuera de los grandes centros de producción global.

Lejos de cerrar el debate, este trabajo busca ampliarlo. Reconocer al videojuego como arte no significa ignorar sus tensiones, contradicciones o sus usos meramente comerciales. Significa abrir el campo de lo estético a nuevas formas de creación, narración e interacción, acordes al presente digital y a las sensibilidades del siglo XXI.

Tal vez, la pregunta ya no sea si los videojuegos son arte, sino qué tipo de arte queremos que sean. ¿Uno que repite fórmulas o uno que arriesgue? ¿Uno que entretenga sin más o uno que conmueva, cuestione y transforme?

Este trabajo final para la carrera de Artes Visuales en la Universidad Nacional de los Comechingones lleva estas preguntas en sus conclusiones, porque ese es el propósito concreto de expandir el conocimiento en este campo. Porque en cada pantalla hay una posibilidad estética, y en cada mundo virtual, una experiencia artística para los jugadores.

Es importante hacer énfasis en la vinculación mutua entre artes visuales y videojuegos: las artes visuales aportan al videojuego herramientas fundamentales como el diseño conceptual, la composición visual y la teoría del color, enriqueciendo su estética y su narrativa (valgan como ejemplos un storyboard o el arte digital). A su vez, el videojuego devuelve a las artes visuales la interactividad y la proceduralidad desde la dimensión tecnológica, permitiendo experiencias dinámicas que expanden la contemplación tradicional hacia la participación activa, fusionando disciplinas como la pintura digital con la animación en tiempo real.

Esto abre una nueva visión de futuro para el campo de desarrollo profesional: los videojuegos representan un campo emergente para profesionales de las artes visuales, con oportunidades en diseño de entornos, personajes y UI/UX en estudios globales o locales. En un futuro cercano, con el auge de la realidad virtual y aumentada y de los llamados metaversos, este medio podría consolidarse como un pilar de la economía creativa, a través de roles híbridos que combinan arte y tecnología, es decir, con empleos en industrias como el gaming, el cine interactivo y la educación digital.

¿Qué cuestiones quedan pendientes para incorporar en la formación de Artes Visuales? Para integrar mejor los videojuegos en la formación, haría falta incluir cursos sobre herramientas técnicas como, por ejemplo, motores gráficos como Unity. Ya tenemos el caso de Blender en la materia Realización 3D, pero se puede añadir más. Programación básica para artistas, espacios de colaboración interdisciplinaria con informáticos y diseñadores, y tal vez un mayor énfasis en narrativa interactiva. Esto permitiría a quienes egresen de la Licenciatura en Artes Visuales no solo consumir videojuegos como arte, sino también producirlos, lo que amplía su campo profesional y contribuye a la innovación cultural.

Referencias Bibliográficas

Arnheim, R. (1974). *Art and visual perception: A psychology of the creative eye*. University of California Press.

Benjamin, W. (1936). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Taurus.

Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora.

Caillois, R. (1958). *Los juegos y los hombres: La máscara y el vértigo*. Fondo de Cultura Económica.

Castro, E. (2022). *Arte y videojuegos* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=hh1mXl8iYm8>

Ceron, A. (2019). *Habitus, campo y capital: Lecciones teóricas y metodológicas de un sociólogo bearnés*. [Editorial no especificada].

Danto, A. (1964). The artworld. *The Journal of Philosophy*, 61(19), 571–584.

Ebert, R. (2010). *Video games can never be art*. Roger Ebert's Journal.
<https://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art>

Edwards, B. (1979). *Drawing on the right side of the brain*. J. P. Tarcher.

Gadamer, H.-G. (1960). *Verdad y método*. Síntesis.

García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós.

Huizinga, J. (1938). *Homo ludens: El juego como elemento de la cultura*. Alianza Editorial.

Jenkins, H. (2005). Games, the new lively art. En J. Raessens & J. Goldstein (Eds.), *Handbook of computer game studies* (pp. 175–192). MIT Press.

Juul, J. (2005). *Half-real: Video games between real rules and fictional worlds*. MIT Press.

Manovich, L. (2001). *The language of new media*. MIT Press.

Muriel, D., & Crawford, G. (2023). *Los videojuegos como cultura*. Paidós.

Nitsche, M. (2008). *Video game aesthetics: The art of interaction*. Berg.

Resco, J. (2024). *¿Los videojuegos son arte?* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=D-NF8w2TN30>

Scolari, C. A. (2008). *Hipermediaciones: Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Gedisa.

Scolari, C. A. (2013). *Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan*. Deusto.

Stuart, K. (2013, 5 de junio). *The Last of Us* review. The Guardian.

<https://www.theguardian.com/technology/2013/jun/05/the-last-of-us-review>

Tavinor, G. (2009). *The art of videogames*. Wiley-Blackwell.

Wilks, E. (s. f.). *The Last of Us – Storyboards*. ArtStation.

<https://ericawilks.artstation.com/projects/mkkqE>

Concept Art World. (s. f.). *The Last of Us: Concept art*.

https://conceptartworld-com.translate.goog/news/the-last-of-us-concept-art/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Concept Art World. (s. f.). *The art of Journey*.

https://conceptartworld-com.translate.goog/books/the-art-of-journey/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge

Escuela Superior de Arte y Tecnología

<https://www.esat.es/el-arte-procedural-de-no-mans-sky>

“El arte de DeathStranding” un libro que muestra todo el arte desarrollado para el videojuego:

<https://www.kollectorsarmy.com/producto/the-art-of-death-stranding/?srsltid=AfmBOop1yrQatreZDKxXRkzmv9WuLKEH9CZX1WqabmtYrChS3uLpDPq>

Gameplay de DeathStranding donde podemos ver un poco acerca del juego:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vk2ECdCsfWo>

Gameplay tráiler de Dishonored:

<https://www.youtube.com/watch?v=-XbQgdSlso>

Tráiler de Resident Evil 2 Remake

<https://www.youtube.com/watch?v=u3wS-Q2KBpk>

The Last of Us video musical:

https://www.youtube.com/watch?v=b5DQ6mzFNyE&list=RDb5DQ6mzFNyE&start_radio=1

Gustavo Santaolalla en el teatro colón:

<https://www.youtube.com/watch?v=58j4SHnF9nw>

Sobre Arcane y el transmedia:

https://www.youtube.com/watch?v=bV781_lGBeo&list=PLXGbi6zv62_DRyr362WpzZi7paYPdkkD7&index=24

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

<https://sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/detalle/carrera/3401/tecnicatura-universitaria-en-desarrollo-y-produccion-de-videojuegos>.

Universidad de La Punta (ULP)

https://www.ulp.edu.ar/paginas/oferta_educativa/tecnicaturas/ica_tddv.php

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

https://multimedia.una.edu.ar/cursos/laboratorio-de-programacion-en-videojuegos-para-adolescentes_45038

Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)

https://www.unpaz.edu.ar/disenovideojuegos?language_content_entity=es

El V&A Museum de Londres "Videogames: Design/Play/Disrupt"

<https://www.vam.ac.uk/exhibitions/videogames>

MoMA

<https://www.moma.org/magazine/articles/798>

Smithsonian

<https://americanart.si.edu/exhibitions/games>